

***Dominicus Mazughs Tractatus in libros Metaphysicorum:
Transkription aus dem Cod. StiBiEbg 524n3 (Kloster Engelberg)***

Zum Leben von Dominik (Jakob) Mazugh verfügen wir über einige Informationen aus P. Gall Heer (StiArEbg Professbucheinräge) und Benedikt Gottwald (Album Engelbergense, Luzern 1882, S. 111).

Jakob Mazugh wurde am 11. November in Faido 1607 geboren. Er kam im Alter von dreizehn Jahren 1622 an das Gymnasium der Jesuiten nach Luzern. 1630/31 schloss er die Studien in Philosophie und Moralthologie an der Universität Dillingen ab mit dem Grad eines Baccalaureus und setzte sie zwei Jahre später in Freiburg i. Br. fort. 1632 spendete ihm Weihbischof Johann Anton Tritt in Konstanz die Tonsur und die niederen Weihen. Am 18. Dezember 1632 erhielt er durch den Nuntius Scotti in der Franziskanerkirche in Luzern den Diakonat und am 19. Januar 1633 durch den erwähnten Weihbischof die Priesterweihe. Noch im gleichen Jahr wurde er Kaplan in Bürglen (Uri). 1634 war Mazugh Pfarrer in Seelisberg und vom Dezember 1636 bis Oktober 1683 in Wolfenschiessen. Hier entschloss er sich Ordensmann zu werden und verbrachte acht Monate im Noviziat der Kapuziner in Zug. Sein schwieriger Gesundheitszustand (er litt unter schmerzhaftem Asthma) führte ihn dazu, sich an einem Ort mit einem für ihn günstigeren Klima niederzulassen. So trat er im Herbst 1632 in Engelberg ein und legte am 21. November 1640 die Profess auf den Namen Dominik ab. Da er seine Studien längst abgeschlossen hatte, wurde er sofort zum Professor der Philosophie für die Kleriker eingesetzt. Leider war sein Gesundheitszustand immer noch sehr schlecht. In der Hoffnung, ein weiterer Klimawechsel könnte die Krankheit steuern, nahm er gern die Ernennung zum Pfarrer von Sins an. Am 25. April langte P. Dominik nachmittags 4 Uhr in Sins an, aber in der folgenden Nacht starb er an einem Schlaganfall. Er hinterliess 5 Bände theologische Traktate, die er in Dillingen und Freiburg von den Vorlesungen der Professoren transkribiert hatte, sowie eigene Vorlesungen der Philosophie und Theologie im Kloster. Seine eigenen Werke wurden von Charles Lohr in dem Katalog *Aristotelica Helvetica* aufgenommen, von dem wir erfahren, dass es folgende Schriften umfasst, in der Stiftsbibliothek Engelberg aufbewahrt: *In libros De anima* (543n.3), *In libros De caelo* (543n1), *De ortu et interitu* (543n2), *Tractatus in IV libros De caelis et mundo* (523n2), *Tractatus in libros De anima* (524n2), *Tractatus in De ortu et interitu* (524n1), *Tractatus in libros Metaphysicorum* (524n3), *Tractatus in VIII libros Physicorum* (523n1). Cf. Carolus Lohr, *Aristotelica Helvetica: Catalogus codicum latinorum in bibliothecis Confederationis Helveticae asservatorum quibus versiones expositionesque operum Aristotelis continentur*, Sonderband 6, Hrsg. von Ruedi Imbach et al., Universitätsverlag Freiburg Schweiz 1994, S. 303.

Hier wird die Transkription des *Tractatus in libros Metaphysicorum* von Dominicus Mazugh aus dem Cod. StiBiEbg 524n3 (Kloster Engelberg) präsentiert. Es handelt sich um Mazughs Vorlesungen in Metaphysik, gehalten im Kloster Engelberg im Jahr 1642. Die Transkription des Textes wurde an der Theologischen Fakultät Luzern innerhalb des SNF Projektes "Zwischen monastischer und reformierter Metaphysik. Die schweizerische 'Wiege' der Ontologie im Zeitalter der Reformation" (SNSF-Projekt 100012_192559 - Antragsteller: Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia (TF- Universität Luzern) realisiert. Das Projekt zielte darauf ab, die „Kartographie“ der Reformation in der Schweiz auf den Spuren des Metaphysikunterrichts (*Reportationes*) in Schweizer Bildungsinstitutionen und Klosterpolen neu zu definieren und damit einen präzisen Platz für Schweizer Studien im Panorama der Forschung zur Metaphysik und Ontologie in der Frühen Neuzeit zu gewinnen. Es ging aus einer Voruntersuchung, die die Wiederauffindung von neuen Texten ermöglicht hatte, die in Luzern und Engelberg gehaltene Unterrichte zur Metaphysik übermitteln. Aus dem Studium dieser neuen Texte geht hervor, dass ein Beitrag zu den Studien über die Geschichte der Ontologie in der Analyse der monastischen Metaphysik liegt, d.h. der Metaphysik, die in den Schulen der Klöster unterrichtet wurde.

Die Methode bestand darin, 1. eine systematische und umfangreiche Dokumentation zu erstellen, die sich auf einen Index von größtenteils bereits identifizierten Manuskripten und gedruckten Texten stützt, die von der Existenz einer kulturellen Blüte in der Schweiz zeugen, die bisher unerforscht geblieben ist. 2. Diese Dokumentation sollte auf eine solide Textgrundlage gestellt werden, indem die Texte, die hinsichtlich ihres Inhalts und ihres Einflusses als interessant erachtet werden, transkribiert werden, um sie der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den Lesern zugänglich zu machen. 3. Schließlich werden wir die spezifischen Aspekte der in diesen Manuskripten überlieferten Lehren untersuchen.

Neben dem hier vorgestellten Text sind die folgenden Texte bereits transkribiert worden:

- Vogler, Johannes. 1647-1648 *Metaphysicae commentatio*. Stiftsbibliothek Engelberg: Cod. 603 (II, ff. 1-226), Hand: Bettschart, Ignatius; Cod. 626 (II, ff. 1-337), Hand: Fleischlin, Gregor.
- Bettschart, Ignatius. 1653 *Metaphysica Peripatetica*. Stiftsbibliothek Engelberg: Codd. 683, 671.
- Konrad Grafts S.J. *Commentarius in Metaphysicam Aristotelis*: Cod. 183.4 II, Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern [ZHB]: <https://zenodo.org/record/7987767>

Weitere Informationen über das Projekt und die Texte sind unter folgenden Links zu finden: <https://www.philosophie.ch/2023-01-16-paladini>
<https://data.snf.ch/grants/grant/192559>
<https://manusmonastica.wordpress.com/>

Dominicus Mazugh

Tractatus in Aristotelis libros Metaphysicorum

Descriptus a Fratre Carolo Troger

Professo monasterii S. Mariae ad Montem Angelicum

Anno Christi 1642

Proemium

Quantae utilitatis et dignitatis sint hi libri ex innumeris iisque nobilissimis encomiis quibus ab illustribus quibusvis viris condecorari solent conicere, licet quin vel ipsum etymon eorumque excellentiam non leviter aperire consuevit “Τά μετά φυσικά”, quasi trans- seu supra naturam, adeoque quasi extremum scientiae, ad quam naturalis cognitio hominis pertingere valet culmen.

Certe Franciscus Suarez tom. I suae Metaphysicae suprascripta illa mysteria de quibus supernaturalis illa Philosophia agit, absque horum librorum cognitione pro dignitate tractari posse negat, additque sublata hac scientia philosophiae fundamina nimium quantum labefactari necessarium esse. Nos usu solito praesentem tractatum quaternis quaestionibus expediemus, quarum prima de ente in communi, secunda de eius proprietatibus, tertia de angelis, quarta de Deo aget.

*Domine Iesu Christe,
aperis aures et oculos cordis mei ad audiendum et intelligendum sermonem tuum*

faciendamque voluntatem tuam

Domine, quoniam "incola ego sum in terra, non abscondas a me mandata tua, revela oculos meos et considerabo mirabilia" etc.

In te enim spes mea, Deus meus, ut tu mentem meam illumines.

Amen

Liber Metaphysicorum Aristotelis

Sectio unica

De natura et obiecto horum librorum

Notandum ex Suareto metaphysicam vario respectu posse esse sapientiam et scientiam: scientia quidem si accipiatur pro habito quocumque demonstrativo; sapientia si accipiatur pro habito demonstrativo tantum non principiorum, ut Aristoteles sumpsit 6. Eth.: "metaphysica enim est demonstrativa ipsorum principiorum in aliis scientiis, quae ab illis supponuntur et non demonstrantur".

Obicies: principia sunt indemonstrabilia, consequenter a metaphysica demonstrari non possunt.

Respondetur distinguendo: *principia non possunt demonstrari per proprias causas concedo; per communes et universalissimas ex ratione entis unius veri et universalibus transcendentibus desumptas nego*. Ideo autem dicendum indemonstrabilia aliarum scientiarum principia, quia per proprias et particulares causas nequeunt demonstrari, alioquin hoc ipso illae scientiae non essent scientiae.

Notandum secundo: sapientiam iterum bifariam sumi ex Suarez loc. cit.: primo, non pro uno tantum determinato habito intellectus, sed rectitudine quadam intellectuali ad bene iudicandum de rebus omnibus, consurgente ex perfecta omnium scientiarum consecutione, ad eum modum quo iustitia in una acceptione non significat unum singularem habitum, sed concertum et rectitudinem omnium virtutum voluntatis. Et hoc sensu antiqui, de sapientia locuti, intelligendi sunt docentes de ratione sapientiae esse ut sit rerum omnium cognitio, etiam usque ad infimas species et omnes proprietates earum, quod non fit una, sed scientiarum omnium collectione. Secundo, pro habitu intellectuali.

Conclusio prima: metaphysica sumpta priori modo adeoque pro collectione omnium scientiarum non est sapientia; est autem secundo modo.

Probatur prima pars, quia metaphysica non est ita rerum omnium absoluta et summa cognitio, quae se extendat ad omnia simpliciter rerum genera in communi et in specie declaranda, cum multa relinquat aliis scientiis.

Probatur secunda pars a convenientia proprietatum quae ad sapientiam requiruntur. Prima, ut ad omnia se extendat sitque omnium scientia quantum quidem possibile est - neque enim sapiens appellatur qui non omnia suo intellectu praesentiat (idque vel in certo genere vel universim omnia);

sicut non dicitur perfectus architectus qui non potest de omnium opificum labore et obiecto iudicare. Secunda conditio est, ut occupetur in rebus difficilioribus atque a sensu remotioribus. Quae enim obvia sunt ac sensibus obiecta a vulgo cognoscuntur. Sapiens vero ultra tendit. Cum autem dicitur 'difficiliora', intelligenda sunt ea quae intra perspicacis ingenii humani sphaera continentur et investigari possunt, unde excluduntur supernaturalia, ita futura contingentia. Haec enim ut homo nesciat, nec quid Iupiter Iunoni in aurem insusurret cognoscat, nihil impedit quin sapiens dicatur, et temerarius ille qui altiora se quaesierit. Tertia, ut sit cognitio certa, quae certitudo ex evidentia noscitur, ut Suarez ait, eique commensuratur, unde hallucinans in sua scientia sapiens dici nequeat. Quarta, ut sit habitus ad docendum ceteris aptior, quia 'sapientem' merito appellamus, qui causam rerum presentius atque relinquens praesentiat. Qui autem talis est, aptior quoque ad docendum existet. Quinta, ut sit scientia maxime digna, quae propter se sciendique causam appetatur. Sexta, ut praesit aliis potius quam ipsi ministrent, sicut archyctectus preest opificibus, a qua similitudine ipsa sapientia non raro vocatur 'architectonica', non quod de aedificiis tantum agat, sed quia, sicut archyctectus subiectis sibi operarii diversorum opificiorum modum seriemque operandi dictat, ita sapientia de aliis scientiis iudicet, earumque obiecta praescribat, ordinet et certa aliqua assiommata assignet. Hac autem omnes conditiones ipsi metaphysicae convenire.

Probatur prima quidem, quia metaphysica, quatenus agit de rationibus entis communibus in omnibus rebus et obiectis aliarum scientiarum specialibus repertis, tum etiam quatenus axiommata talia fiant, quae possunt assumi ad res diversissimas cognoscendas. Tertio, metaphysica agit de rebus omnibus non in se quidem, sed in causis suis, quia disputat de universalissimis rerum omnium principiis et praesertim de Deo. Secunda conditio etiam convenit metaphysicae: haec non agit de ente ut ens et de specie, quae sunt obiecta utique a sensibus remotissima; talia autem sunt nobis quoque cognitu difficillima, cum nostra cognitio a sensu oriatur. Consequenter ea quae a sensu maxime disiuncta sunt, ea quoque sunt cognitu difficillima.

Tertia conditio etiam metaphysicae convenit. Ea saltem ratione qua enim versatur circa ens ut ens est, quia ea scientia est certissima, quae circa prima principia maxime versatur et quae ex paucioribus rem conficit. Sed ita se habet metaphysica, quia talis scientia est magis independens habetque principia notiora, ex quibus alia principia robur et certitudinem accipiunt; sic tamen res mathematicae includunt communia et transcendentia praedicata de quibus metaphysica disserit, quae principia mathematica includunt metaphysicam atque ab his pendent. Plura de hac conditione Suarez loc. cit. n. 22.

Quarta conditio: metaphysica est aptior ad docendum aliis scientiis, quia haec maxime versatur in cognitione causarum proprietatibus subiecti sui. Quia tamen illae non sunt primae nec

independentes, sed superioribus subordinatae, ideo non sunt ita aptae ad docendum aliae disciplinae, quomodo fit ut metaphysica non tantum excedat in obiecti nobilitate, sed etiam in causarum et principiorum independentia et superioritate, unde etiam in alterius adminiculo docere potest.

Quinta etiam in metaphysica reperitur. Haec non est scientia speculativa, ac versatur circa res propter se maxime expetendas ac cognoscendas, et in huius scientiae actu consistit naturalis felicitas (iuxta illud “omnis homo naturaliter scire desiderat”; haud dubia ut obtenta talis scientia felix evadat), quatenus est scientia maxime propter se quidem appetibilis.

Sexta: metaphysica aliis potius pre-esse quam ministrare patet, tum quia contemplatur altissimas causas ac principia, tum quia tuetur alias scientias tamquam sibi subditas ac subiectas. Quando enim negantur aliarum scientiarum principia, redeundum est ad generalia metaphysicae principia. Interim quatenus scientiae ordinantur ad bonum, honestum recipi aliosque fines accidentarios, dirigi debent a philosophia morali, quae ut sic providebit. Nunc ad obiectum.

Conclusio secunda: obiectum communitatis metaphysicae est ens latissime sumptum prout comprehendit tam positivum quam negativum, tam reale quam rationis.

Probatur, quia ens sic acceptum potest de omnibus, quae in metaphysica tractantur, in recto predicari – tale autem est obiectum communitatis, ergo etc.

Conclusio tertia: obiectum adequatum attributionis totale est ens reale, prout abstrahit a materia, re et ratione.

Probatur autoritate qua supra.

Dicitur primo ‘ens reale’, quia ut excludatur ens rationis, non quod nihil agat metaphysicus, sed quod non primario, sed secundario tantum et quasi per accidens de ente rationis tamquam de figmento disputet, ut se occasione huius magis cognoscatur ens reale, a quo differt ens rationis.

Dicitur secundo ‘totale’, quia si de partialibus loquamur erunt quoque specialia entia obiectum, ut substantia, accidens, angeli, Deus sunt obiecta, sed particularia eaque vel magis ut Deus vel minus principalia ut ea quae Deus non sunt.

Dicitur tertio ‘prout abstrahit a materia’, tum ut insinuetur similiter modus proprius seu facilis ratio considerandi ens sive obiectum metaphysicae, et per hoc ab aliis scientiis distinguatur, quae ens quoque contemplantur, sed vel ut ens materiale et naturale (ut physica), vel ut quantum (ut mathematica) vel ut demonstrationem partialem, specialem et cetera (ut logica), vel ut laudabile seu vituperabile seu morale (ut ethica), vel sanabile (ut medicina) et cetera.

Ultimo dicitur ‘re et ratione’. Duplicis enim generis sub obiecto metaphysicae continentur: quaedam enim ex materia sua, ita sunt a materia separata ut nec illa, nec aliquid sub illis contentum directe possint constare ex materia vel illam informare, adeoque repugnet illi materialitas, et haec dicuntur

re abstrahere a materia, et etiam positive ac secundum essentiam, ut Deus et angeli; quaedam vero res ita sunt separatae a materia, ut secundum esse suum nec includant materiam, nec ad hoc ut simpliciter existant a parte rei exigant materiam, cum secundum aliquas partes subiectas de facto existant sine materia, licet secundum alias sint immersae materiae, et haec dicuntur abstrahere a materia primum seu quoad indifferentiam, cum aequae possint esse in et extra materiam – cuiusmodi est ens in communi, item substantia, accidens, qualitas, actio, causa, effectus in communi aliaque predicata tam materialibus quam spiritualibus communia.

Obiectio: hinc sequitur habitum metaphysicum pro obiecto habere omnes simpliciter res, quia nihil dari potest sive naturale sive supernaturale, quod non habet communem rationem entis, etiam ut tale ens est, sive secundum rationem suam specialissimam, et in hac ita est, tunc frustra erunt aliae scientiae, cum omnia illarum obiecta attingant a metaphysica.

Secundo: nullas habet demonstrationes metaphysica, quia Deus et ens in communi non habent principia et causas per quas de illis aliquid demonstratur, nec ens in communi proprie definiri potest, cum genus non habet.

Tertio: ens ut est obiectum metaphysicae dividitur in 10 predicamenta, atque in his non continetur Deus, ergo nec sub obiecto metaphysicae.

Respondetur ad primam distinguendo: *metaphysica haberet omnes res secundum particulares earum et expressas rationes, verbi gratia ut materiales, naturales, sensibiles nego* secundum conceptibilitatem universalem; **concedo** materialiter esto; formaliter **nego**.

Respondetur ad secundam: nego antecedens distinguendo: *probatio non habet causas in essendo conceditur; non habet in cognoscendo ac virtualiter negatur*.

Respondetur ad tertiam: *ens est obiectum adaequatum metaphysicae nego; ut est obiectum inadaequatum et pro ente tantum creato sumptum conceditur*.

Nunc ad quaestionem primam.

Quaestio prima

De ente in communi

Articulus primus

De quidditate et divisione entis

Nota hoc nomen ‘ens’ sumi dupliciter: nominaliter et participialiter. Posteriori modo derivatus a verbo ‘Sum’ et significat idem quod actu existens sive extra causas positum; priori modo acceptum, ‘ens’ significat id quod habens essentiam realem sive predicata realia eius rei quae vel habet vel certe habere potest existentiam realem actualem. Dictum est ‘essentiam realem’, id est non

chymericam seu fictam, sed veram et aptam realiter existere; sicque id est quod res, sive id quod non est nihil negativum, quo sensu res possibilis dicitur 'ens', licet pro ullo tempore sit actu in re et extra suas causas.

Conclusio prima: conceptus formalis entis ut ens in genere est unus, ab expresso entium particularium conceptu distinctus.

Ratio est, tum quia est unus conceptus obiectivus entis in genere confusus, ergo erit respondens conceptus formalis unus et adaequatus obiectivum illum conceptum; tum etiam quia terminus iste 'ens' non significat expressam aliquam ac determinatam rationem entis prout ab omnibus aliis perfecte distinctum, nec etiam significat omnes simul huiusmodi naturas secundum id [secundum] quod expresse a se mutuo differunt. Ergo significat per modum unius confusi. Ergo differt conceptus formalis entis quia ens est a conceptu formali entium particularium expresso; hic enim significat sive representat ipsas rerum particularium distinctiones ac differentias. Consequenter non repraesentat per modum unius, sed per modum divisorum seu distinctorum adeoque plurium rerum. Probatur antecedens: si conceptus formalis entis ut ens est repraesentaret expresse adeoque ens ut ens, significaret distincte res particulares cum suis differentiis, tunc falsa esset haec predicatio: 'substantia est ens'. Sensus enim esset: substantia est accidens, est actio, quantitas, qualitas et cetera.

Conclusio secunda: datur conceptus obiectivus entis in communi unus ac distinctus non re, sed ratione, a conceptibus obiectivis expressis entium quorumcumque particularium, id est nobis cogitantibus obiicitur ens quod sit distinctum ratione a rebus particularibus expresse conceptis.

Probatur, quia, si conceptus obiectivus vel quod idem est significatum immediatum sive representatum a conceptu formali entis non esset aliquod unum ac ratione diversum et saltem confuse precisum a conceptibus obiectivis particularium entium, tunc illud significatum aut est totum copulatum istud (substantia *et* accidens) expresse coniunctum, aut est hoc disiunctum (substantia *vel* accidens) aut est illa duo sine copulatione aut disiunctione accepta (substantia, accidens), numquam alias omnes propositiones in quibus affirmatur ens de aliquo particulari ente essent falsae. Non secundum; sic enim ens univoce predicaretur de omni ente reali, quia sic enti in particulari aequo conveniret. Non tertium dici potest, sic enim numquam sciretur quid definite predicaretur.

Ratio secunda est, quia entis ratio potest definitione unica explicari. Nam esse in genere est habere essentiam realem seu non implicare contradictionem, in quo conceptu nondum obiicitur ut per se patet expressa ratione substantiae vel accidentis; nec quidem sub disiunctione ut fit in aequivocis, ubi, interrogatus quidnam sit canis verbi gratia, necessario respondetur sub disiunctione diversisque

definitionibus, dicendo esse vel animal latrabile, vel certae speciei pisces marinos, vel sidus caeleste.

Tertia ratio est, quia saepe audita hac voce 'ens' non concipimus ut sic expresse subit animam nec accidens, ergo concipimus aliquo modo commune, quod illis ut imperfecte saltem precisum.

Circa divisionem,

respondetur ens dividi primo in ens a se et in ens ab alio, sive in increatum et creatum, sive quod id est in participatum et imparticipatum. Ens a se est solus Deus, qui sic dicitur non quod effective sit a se, hoc enim non solum implicat, sed etiam imperfectionem involvit, sicut vere productum per causam dicit dependentiam, consequenter imperfectionem. Dicitur ergo Deus formaliter esse a se, id est existentia Dei ita formaliter et essentialiter in essentia divina includitur, sicut rationale in homine. Hinc dicitur Deus ens necessarium, quia, licet nullum sit ens a quo possit accipere suam existentiam, necessario tamen Deus semper et essentialiter existit. Omnia vero entia creata sunt contingentia, loquendo de existentia actuali, quod verum esset, quamvis Deus poneatur per impossibilem agens necessarium, quia neque tunc haberent existentiam ex intrinsicis suis principiis, sive existentia non esset principium essentialiter creaturam constituens, sed existerent propter agens extrinsecum necessario operans. Secundo, dividitur ens in actum purum et in ens in potentia: actus purus est qui nullam habet compositionem physicam aut metaphysicam. Talis actus est proprie solus Deus. Ens in potentia dicitur quod aptum est recipere aliquam perfectionem, quam nondum habet. Unde colliges, 'ens' nominaliter acceptum (quod potest praedicari tam de existentibus quam non existentibus, apti tamen existere), differre ab ente in potentia. Hoc enim praedicatum tantum de aptis existere, quae tamen actu nondum existunt. Tertio, dividitur ens in absolutum vel modale: absolutum hic non sumitur ut opponitur respectivo, sed enti imbecilliori, sive actuali determinatione rei indifferenti, sive actuali exercitio potentiae actu suam denominationem tribuendi, cuiusdem est modus.

Obicitur primo: si ens habet unum conceptum communem, tunc non erit analogum, sed univocum. Analoga enim non habent communem conceptum, ut patet ex voce 'canum'.

Secundo: non potest abstrahi ratio entis ab accidente et substantia. Ergo ens non habet conceptum unum. Probatur antecedens, quia alias deberent remanere rationes particulares entium, non amplius includentes ens. Quod enim abstrahitur non remanet, consequens est impossibile.

Tertio: substantia nihil includit praeter ens. Ergo ens non est quippiam abstractum et commune substantiae accidentique.

Respondetur ad primam distinguendo: *si habet perfecte unum conceptum concedo; si imperfecte tantum et confusum, negatur.*

Respondetur ad secundam: negatur antecedens. Ad probationem dicitur: etsi quod abstrahitur secundum rationem non remaneat amplius, id remanere tamen potest secundum rationem, praesertim quando abstractio est imperfecta et minus propria. Ita enim abstrahi est unum concipi sine altero sub altiori ratione et pluribus communi. Potest autem ita ens concipi, non concepta expresse substantia aut accidenti, quantumvis substantia aut accidenti aliaeque rationes particulares entium intelligi nequeant, non intellecto simul ipso ente.

Respondetur ad tertiam distinguendo antecedens: *nihil includit substantia preter ens, id est non plus exprimit quod ipse conceptus confusus entis* **nego**; *cum dicat determinatam entis rationem per se etenim existentis, non includit preter ens, id est quod non sit aliquod ens* **concedo**.

Conclusio tertia: ens respectu Dei et creaturarum, item respectu substantiae et accidentis, nec est aequivocum nec univocum, sed analogum attributionis.

Ratio primae partis est, quia aequivoca haberent solum nomen communem, rationem vero per tale nomen significatam simpliciter diversam. Sed Deus et creaturae, item substantia et accidens, non habent solum nomen entis commune, sed rationem quoque per vocem ‘ens’ significatam. Nam vere sunt entia, quia vere sunt talia quibus non repugnat habere existentiam actualem realeque in rerum naturae essentiam. Item Deus et creatura, substantia et accidens, habent praeter nomen commune etiam predicata communia ut unum, verum, bonum; accidens enim tam est unum, verum, aliquod, quam substantiam.

Ratio secundae partis est, primo, quia ens est analogum, ergo non univocum. Secundo, univoca dicuntur quae haberent commune nomen et rationem, ergo per nomen significantiam simpliciter eandem. Sed ratio entis in inferioribus non est simpliciter una, sed tamen per proportionem et attributionem. Tertio, si esset ens univocum, tunc esset quoque verum genus, et sic daretur genus univocum ad omnia genera generalissima, adeoque ipse quoque Deus sub tali genere contineretur, vel certe respectu Dei et creaturarum non esset univocum. Denique genus univocum non includitur in suis differentiis per quas contrahitur, alias non esset gradus perfecte ab inferioribus precisus ut omnes. Sed ens essentialiter includitur in omnibus inferioribus gradibus differentiis et modis.

Tertia partis ratio est, quia ens non est univocum, nec est aequivocum, ut allatae probationes probant, ergo debet esse analogum. Secundo, genus analogum attributionis est cuius ratio significata primario et principaliter uni analogato convenit, ceteris vero per participationem et quandam dependentiam ab isto. Sed tali modo se habet ens respectu Dei et creaturarum, item respectu substantiae et accidentis. Nam, primo, accidentia participant rationem entis dependentis a substantia, adeoque, si substantia nullo modo esset vel esse potest, nullo modo etiam esset vel esse potest accidentia, unde accidentia dicuntur ab Aristotele ‘entis’, id est: ‘substantiae accidentia’. Deinde ratio entis primario ac principaliter Deo competit, creaturis vero secundario et per

participationem a Deo adeoque dependetur dependentia essentiali. Tertio, conceptus entis ex sua natura est diversimode et inequaliter a creatura et Deo, tum etiam a substantia et accidente participabilis. Ergo ens ex sua natura est analogum. Consequentia per se patet. Antecedens probatur, quia, si non esset ex natura sua sive essentialiter participabilis conceptus entis inequaliter, tunc sicut in Deo invenitur ens, ita etiam inveniri potest in creatura, et sicut a substantia ita quoque participari potest ab accidentibus, sed utrumque est impossibile et implicat <contradictionem>. Ex primo enim sequeretur, creaturas esse Deum, quia essent entia independentia ab alio, sicut Deus. Ex secundo vero sequeretur, accidentia esse substantias, non essent enim amplius accidentia. Quod enim est independens a substantia tamquam subiecto inhaesionis non est accidens. Sed ita se haberent accidentia. Participarent enim ens sicut substantiae, hae autem participant ens dependentia ab alio tamquam a subiecto inhaesionis.

Obiectio ex Suarez: si ens dicit talem aliquod conceptum ab inferioribus quomodocumque praecisum, tunc sequitur ens nullo modo includi in rationibus determinantibus seu differentiis inferiorum suorum. Consequenter est falsum, quia sic differentiae non essent entia. Probatur sequentia maior: idcirco enim non includitur conceptus animalis in differentiis specificis suorum inferiorum, quia est praecisus ab ipsis et quodammodo divisus per rationem. Ergo similiter conceptus entis non includitur in inferioribus suis seu differentiis, si est ab illis per rationem praecisus. Probatur: si enim conceptus generalissimus entis includitur in his ultimis differentiis inferiorum, tunc non potest per differentias contrahi ens ad hoc vel illud particulare ens. Contrahens enim debet aliquid superaddere illi quod contrahitur. Istae enim differentiae non possunt esse quid negativum tantum sive non ens, alias conceptus substantiae formaliter esset mere negativus, sicut modus quoque per quem determinaretur ens ad increatum ens esset mere negatio. Ergo tales modi non sunt negativi, sed positivi. Ergo in his includitur ens tamquam reciprocabile cum omni positivo. Si ergo hi modi habent veram essentiam talem, tunc erunt intrinsece entia.

Respondet Suarez: nego primam sequentiam, animal autem ideo non includi in conceptu differentiarum contrahentium, partim quia illius abstractio est anima et longe perfectior quam abstractio entis. Unde ad confirmationem respondetur: ens non contrahi per modos determinantes seu differentias ad modum compositionis etiam metaphysicae, sed ad modum partis componentis, sed tantum per modum expressionis significationis et conceptionis alicuius entis particularis, sub cuius ente contenti, ita ut uterque conceptus (tam entis in communi quam entis increati verbi gratia: vel substantiae) sit simplex, non resolubilis in duos alios conceptus, quorum quilibet sit extia rationem alterius omni modo solumque differant in clariori significatione, quia scilicet id quod conceptus entis in communi non nisi confuse representabat, sic conceptus entis particularis sine conceptus modi ens contrahentis clare et distincte significat. Illud ergo totum quod additur enti in

communi tamquam differentia contrahens secundum realitatem continetur sub ente, implicite tamen et confuse. Conceptus vero particularis entis exprimitur et determinate atque explicite significatur. Itaque praecisio entis ab inferioribus non consistit proprie in separatione unius ab alio tamquam materialis a formali aut contra (qualis est abstractio generis a suis differentiis), sed in cognitione confuse tantum, concipiente inferiora non distincta. Adeoque, in contractione entis ad ista inferiora, non additur ei aliquid quod non includat ens, sed tantum additur clarior expressiorque alicuius particularis ratio[nis], sed (quod idem est) additur ratio illa clare et expresse, quae antea continebatur in ente confuse repraesentans.

Articulus secundus

De essentia et existentia entis

Notandum primo essentiam per quam ens dicitur esse ens non esse aliud quam **(1)** vel primam radicem ac principium intimum omnium proprietatum seu operationum rei; **(2)** vel esse id quod definitione explicamus; **(3)** vel quod de re primo concipimus tamquam constitutum rei. Ea autem dicitur essentia realis quae in se non involvit repugnantiam ut in rerum natura actualiter ac positive existat. Partim ergo sumitur essentia quatenus est radix proprietatum positivarum aut effectuum realium, partim quatenus dicit ordinem ad Deum ut causam sui extrinsecam effectivam, sive quae a Deo produci potest ponique in actu entis actualis. Existentia est actualitas rei formae, naturae, essentiae, per quam in rebus actu constituitur; **(4)** vel est ipsa proxima vel formalissima ratio per quam concipitur essentia actuata et extra nihilum formaliter et proxima constituta. Ex quo colligitur parum commode definiri ab aliis existentiam quod sit id quo formaliter et immediate ens constituitur extra suas causas et desinit esse nihil atque incipit esse aliquid. Sic enim non convenit existentiae Dei, qui cum causis careat, nequeat extra causas constitui, et quia numquam caepit esse aliquid, numquam desiit esse nihil, numquam sub nihilo fuit, qui ab aeterno fuit. Notandum secundo: essentiam et existentiam bifariam considerari posse. Primo, ut utraque tantum est possibilis et in potentia logice adhuc pure inclusa. Secundo, ut ambae actu extra causas existunt. Et priori modo certum est distingui etenim essentiam et existentiam possibilem sive nondum in rerum natura positam a se ipsa sive a se ipsis actu in rerum natura positam, sicut negativum a positivo, et sic etenim quae nondum est ab ea quae existunt etc. Ratio est, quia quod habet ubi annexam negationem sive privationem actus, vel quod non est, distinguitur ut negativum sive negative aut privative ab eo quod caret negatione aut privatione talis actus adeoque est. Sed tam essentia quam existentia ut possibilis sive in potentia habet negationem seu privationem actus, etenim actualis existentia, et vere nondum est. Ergo distinguitur negative seu privative a se ipsa essentia et

existentia actu et in rerum natura collocata. Circa posteriorem acceptionem vero duae sunt contrariae sententiae difficiles admodum: prior enim illas sola ratione; posterior realiter inter se distingui asserit. Nos priorem acceptamus. *Sit ergo*

conclusio prima: essentia et existentia in actu differunt inter se sola ratione. Ita Suarez tom. 2. Met. disp. 81. sect 6. n. 13 et ibidem.

Ratio prima est, quia nulla prorsus est necessitas, existentiam ab essentia distinctam ponendi, quia cum essentia ante existentiam actualem nihil sit actuale ut intelligatur existere, tamen debet intelligi ex nihilo iam esse aliquid. Non potest autem esse aliquid pro aliud sive per quippiam a se realiter distinctum, quia unumquodque se ipso est formaliter id quod est, ergo se ipsa est aliquid, ergo etiam se ipsa existens.

Ratio secunda: si existentia differt realiter, modaliter aut actu ab essentia, tunc vel ipsa existentia habet etiam essentiam, vel non. Si non habet, ergo existentia non erit ens (quia ens est quod habet essentiam) adeoque nihil erit. Ergo essentia existeret formaliter per nihilum. Dicendum: falsum est existentiam esse nihil. Nam vere est ens, quia vere ponitur in rerum natura vereque producitur. Ergo habet essentiam. Si autem habet essentiam, tunc vel ipsa essentia differt realiter ab existentia, vel non. Si non, ergo aliqua essentia non differt realiter ab existentia. Consequenter quidquid adversarii huic sententiae abiiciunt, ipsi quoque solvere coguntur. Si autem realiter differt essentia ipsius existentiae a sua existentia, ergo essentia existentiae et ipsa existentia erunt duae entitates realiter distinctae. Consequenter ipsa essentia existentiae non erit de essentia existentiae, cum ab illa realiter differat, et ipsa existentia non habebit intrinsecam suam essentiam etc. Plures rationes vide apud Suarez loc. cit. *Nunc ad argumentum*

obicitur primo: essentiae modo existunt, modo non existunt. Ergo debet existentia ab essentia distingui realiter. Probatur consequentia, quia idem non potest negari de se ipso. Hoc autem fieret, si existentia esset idem cum essentia, sic non existentiam negaretur de essentia cum qua identificaretur, ergo idem negaretur de se ipso.

Obicitur secundo: sic existentia esset de omnium rerum essentia, adeoque sicut res quilibet est suamet essentia, ita quoque esset sua existentia. Si autem creatura per se ipsam et suam essentiam habet existentiam, ergo semper habet existitque necessario, quod tamen soli Deo convenit.

Obicitur tertio: nulla res est in potentia ad se ipsam atque essentia verbi gratia hominis nascituri est in potentia ad existentiam suam. Ergo essentia nascituri hominis non est ipsa existentia.

Obicitur quarto: essentiae rerum sunt aeternae, existentiae vero temporariae. Ergo realiter distinguuntur.

Obicitur quinto: quae possunt a se mutuo separari distinguuntur utique a se realiter. Sed existentia potest separari ab essentia Si enim res aliqua destruitur, tunc perit eius existentia physica et tamen

rei essentia non perit, alioquin essentiae rerum essent corporales, ergo non aeternae, ergo de illis non darentur scientiae.

Obicitur sexto: quando unum de duobus a parte rei est, et alterum nondum est, tunc differunt plusquam ratione. Sed essentia et existentia ita se habent. Nam essentia possibilis et nondum actu existens a parte rei non est essentia actu existens, ut per se patet. Alias essentia possibilis, cum sit perpetua et necessaria, semper esset quoque existens, adeoque existeret antequam existeret – quod implicat. Sed quod a parte rei est sine dubio ab altero, quod a parte rei non est, est aliquod diversum. Ergo etiam essentia possibilis est ab essentia existente realiter diversa. Non differt autem realiter nisi per solam existentiam superadditam. Ergo existentia est a parte rei diversa ab essentia.

Obicitur septimo: creatura est indifferens ad esse et non esse. Ergo debet determinari ad esse per aliquod superadditum, id est existentiam realiter distinctam.

Respondetur ad primum negando consequentiam. Ad probationem vero dicitur idem non posse negari de se remanente, quia implicat aliquid esse et non esse illud quod est res idem cum ipso. Sed bene posse negari de se non remanente, et ita negatur existentia de se, quia, cum dicitur res non existere, nihil eius manet. Et in hoc fallitur imaginatio, quae apprehendit rem ipsam adhuc remanere quando non existit.

Respondetur ad secundum: *existentia esset de omnium rerum essentia, actu in rerum natura positarum et in sensu composito **concedo**; non positarum **negatur**. Deinde existentia esset de omnium rerum essentia materialiter ac physice et entitative loquendo **concedo**; metaphysice **negatur***. Dicitur ‘physice’ quia re vera eadem entitatem physicam, quae dicitur etiam essentia, esset quoque existentia. Interim tamen, metaphysice considerata (id est essentia secundum se accepta, ut talis non involvit in suo conceptu existentiam), definitur enim radix ac fundamentum omnium operationum ac proprietatum rei, ubi vides nullam mentionem fieri aut directe representari existentiam; enim vero in essentiali conceptu Dei includitur existentia, itaque recte dicitur Deus quidditative et essentialiter existere ac per essentiam; tum etiam quia necessario ac independenter ab omni alio tamquam a causa existit. Creatura vero, licet quando est actu habeat esse per se ipsam formaliter, hoc tamen ipsum ab alio habet effective, a cuius voluntate dependet ut sit id quod est, quia potest in se esse nihil, quo sensu proinde creatura non est per essentiam, sed per participationem.

Respondetur ad tertiam: concedo totum. Loquimur enim de essentia actualiter existente, quae non est in potentia tantum ad existentiam, sed in actu, cum eam actu involvat; obiectio vero procedit de essentia quatenus concipitur ut prius aliquid actuali existentiae.

Respondetur ad quartam (<i.e.:> essentiae sunt aeternae, ita ut fuerint extra Deum actiones aliquae ab aeterno productae vel alias extra nihilum positae): negatur fuerunt aeternae, id est ab aeterno

habuerunt possibilem extremorum connexionem, vel non repugnantiam fundatam in eorum extremorum, id est praedicati et subiecti identitate ac convenientia, ut, si sit, vel intellectus aliquis vel potentia productiva illarum essentialium ab aeterno, illas cum horum extremorum connexionem semper concipere et producere posset et deberet.

Respondetur ad quintam distinguendo maiorem: si possint a se mutuo realiter separari, conceditur. Si ratione tantum, negatur. Existentia autem et essentia possunt separari ratione, non re, ita ut vel utraque vel alterutra tantum existat separatim. Ad probationem dicitur, pereunte existentia, essentiam quoque physice perire. Sicut enim quando res producitur non tantum illius existentia, sed etiam eius essentia producitur, tota quidem si simplex, partialiter vero si composita fuerit, quare hoc dictum “essentiae sunt aeternae” explicari debent in ordinem ad omnipotentiam et intellectum divinum. Dei enim omnipotentia, si producere velit, debet eas sic et sic cum talibus aut talibus precantis producere, neque in aeternum, aliter potest intellectus vere concipere quod cum talibus precantis. Sic Deus, si hominem ab aeterno voluisset et in aeternitate producere, non potuisset aliter quam cum precatis essentialibus illius in rerum natura invehere, facereque ut esset animal et rationale, neque etiam illum aliter intelligere potuit, quo cum iisdem precatis. Et si quod ex illis in intellectione vel in productione omississet vel aliud substituisset, tunc nec hominem intellexisset nec produxisset, sed aliquod diversae essentiae adeoque quod homo non esset; similiter dicuntur incorporales essentias in ordinem ad intellectum illas numquam potentem aliter concipere modo eas vere concipere velit.

Respondetur ad sextam: concedo maiorem: si unum ut realiter at non tantum obiective sive in potentia logica. Negatur autem minor. Ad probationem respondetur: concedo essentiam possibilem, non autem essentiam actu existentem, sed negatur illa realiter esse sive actualiter, sed in non esse concedo. Itaque argumentum hoc nihil probat videturque niti fundamento falso, illo quo quidam existimant res possibilem ante sui productionem habere esse aliquod reale (ens autem possibile dicitur partim per denominationem extrinsecam ab omnipotentia Dei a qua produci potest, partim quia nullam involvit repugnantiam in suo conceptu, quae ‘non repugnantiam’ appellari solet potentia obiectiva et logica, quia non consistit in aliqua physica et substantiva reali capacitate). Istud autem fundamentum falsum esse. Inde ostenditur: vel enim tale esse essentiae est productum, vel improdictum et independens a Deo. Posterius est falsum re pugnatque communi sensui philosophorum, dicentium solum Deum esse id quod est ens a se et derogat etiam divinae omnipotentiae. Prius est etiam falsum. Si enim essentiae rerum possibilem haberent in se ipsis esse reale positivum, tunc mundus verbi gratia nullo modo fuisset a Deo in tempore productus. Est autem falsum et contra fidem. Probatur sequentia, quia ab aeterno fuisset eo ipso quia ab aeterno fuisset possibilem, ergo ab aeterno fuisset etiam reale. Dices: sic sequeretur res possibilem nihil esse,

sed consequenter est falsum. Probatur minor, quia sic res possibles differerent a chymaera, consequenter essent impossibiles – quod implicat.

Respondetur distinguendo: *essent nihil negativum* **negatur**; *privativum et quasi involvens aptitudinem ad existendum* **concedo**. Negatur deinde minor antecedens, quia, quamvis tam ens possibile quam chymaera in se sint nihil modo explicato, non sunt tamen idem nihil in potentia divina effectiva vel obiectiva sive logica, istud quidem quia res possibilis non involvit repugnantiam seu contradictionem. Nec inde si ponatur in rerum natura sequitur contradictio. E contrario <illa propositio> “chymaera est in se impossibilis, et in potentia obiectiva seu logica”, involvit enim repugnantiam, eaque posita per impossibilem hypothesin sequeretur contradictio. Item res possibilis potest officii, non autem Chymera, et sic ista etiam non habet esse in potentia effectiva.

Respondetur ad ultimum: nego consequentiam, quia potest determinari per seipsam hoc ipso quod ex nihilo iam est aliquid.

Conclusio secunda: existentia rerum alias a solo Deo, alias etiam a creatura effective materialiter cuncurrenre producitur. Prior pars probatur, quia quae a solo Deo creantur, ut anima rationalis, angeli, materia prima, illorum existentia a solo Deo producitur. Sed haec scilicet anima rationalis etc. a solo Deo creantur etc. Secunda pars etiam probatur, quia quod dat esse rei in genere causae materialis ac efficientis dat existentiam rei in genere causae materialis ac efficientis. Sed creaturae dant rebus aliquibus esse tam in genere materialis quam efficientis causae, quomodo enim alias essent existentiae materiales ac efficientes suorum activorum?

Ex quibus omnibus, colliges non minus inter se distingui specie essentia quam existentia. Ratio patet, quia existentia a parte rei nihil est aliud quam ipsa essentia actualis. Ergo, sicut essentia unius rei ab essentia alterius, ita quoque existentia unius ab existentia alterius distinguetur essentialiter, et sicut in una essentia completa reperiuntur plura predicata essentialia, ita etiam plures existentiae vel re vel ratione distinctae inveniuntur.

Colliges secundo, existentiam nec per absolutam Dei potentiam conservari posse sine essentia propria.

Colliges tertio, impossibilem esse ut aliqua essentia existat existentia aliena. Sic enim essentia aliena fieret essentia propria – quod implicat.

Obicitur: subsistentia est proprius modus naturae, et tam potest alteri communicari, ita ut per eam aliena natura subsistat. Ergo et existentia unius poterit communicari alteri, quia utraque est modus rei.

Obicitur secundo: natura humana existens in supposito divino caret propria subsistentia. Ergo res aliqua absque modo illi proprio et realiter indistincto conservari potest.

Respondetur ad primam: conceditur antecedens, nego consequentiam ob disparitatem, quia, etsi tam existentia quam subsistentia sint modi naturae, sive suppositi, sunt tamen id diversa ratione. Existentia enim est modus purus et intrinsecus ac proprius, secus subsistentia, ut proinde mirum non sit, si haec alteri communicari possit, illa non.

Sed dices: accidens conservatur divinitus extra subiectum absque inhaerentia, quae tamen est purus modus existentiae ipsius accidentis, ergo data responsio non est sufficiens.

Respondetur: *est purus modus inhaerentia intrinsecus ac proprius* **negatur**; *non intrinsecus concedo*, negaturque consequentia. Inhaerentia enim accidentium importat respectum et ordinem ad extrinsecum, etenim ad subiectum, ut ita existentia accidentis sine illo modo per divinam potentiam conservari omnino possit. Interim tamen res sine propria existentia conservari etiam divinitus nequit, tum quia, eo ipso quod amissa existentia res pereat atque omnino esse desinat, fieri non potest ut res amissa existentia conservetur.

Articulus secundus

De distinctione graduum Metaphysicorum

Status quaestionis est, an in eodem individuo, verbi gratia Petro, gradus metaphysici (id est: substantia a corpore, corpus ab animato, hoc ab animali, istud ab homine, homo denique a gradu individuante sive haecceitate eiusdem Petris) realiter an ratione differant. Qua in re duplex est sententia, quarum una hos gradus eiusdem individui sola ratione ratiocinata distinguit, secundam vero realiter modaliter.

Conclusio prima: gradus metaphysici eiusdem individui distinctum inter se sola ratione ratiocinata.

Probatur primo: si differerent inter se realiter modaliter gradus hi metaphysici, tunc omnes partes hominis essentiales essent tantummodi. Consequenter, totus homo constaret ex solis modis. Ergo totus homo esset tantum modus aliquis compositus. Quomodo ergo homo potest existere, cum nullus modus separatus possit?

Secundo: si omnes gradus metaphysici superiores distinguuntur realiter ab inferioribus, tunc etiam gradus substantiae distinguetur ab animalitate vel humanitate. Sed hoc est absurdum, quia sic sequeretur animal sive animalitatem aut humanitatem substantiam non esse (quia realiter a substantia distingueretur), nec etiam accidens praedicamentale, ut per se patet, quod etiam absurdum est. Sicut enim animal nihil esset, quia quidquid est ens vel aliquid, illud necessario est aut substantia aut accidens. Si ergo animal nec substantia nec accidens esset, ergo ens non esset, ergo nihil.

Tertio: si realiter distinguuntur gradus inter se, tunc vel realiter stricte, vel modaliter. Primum non facile quis docuerit, cum illius distinctionis realis signum non habeatur. Secundum vero non posse dici ostensum est ratione prima. Ergo dicendum tantum ratione distingui.

Dices quartam distinctionem superesse, etenim ex natura, et ita gradus hos distingui. Sed contra <est>, quod realis distinctio sit duplex tantum, etenim stricte realis et modalis. Si primum, erit distinctio stricte realis, si secundum modalis etc.

Nunc posterioris sententiae argumenta audiamus.

Obicitur primo: gradus metaphysici distinguimus inter se essentialiter, ergo realiter. Probatum antecedens, quia habent diversas definitiones. Animalitas enim aliter definitur quam rationalitas. Obicitur secundo: gradus animalis in bruto distinguitur, verbi gratia a gradu rationali in homine. Ergo etiam a rationali distinguetur gradus animalis qui est in homine, quia in utraque hi gradus sunt eiusdem rationis.

Obicitur tertio: quae realiter sunt eadem, possunt de se mutuo praedicari reciproce. Sed gradus metaphysici non possunt de se mutuo sic praedicari. Non enim possum dicere “omne animal est vivens” et “omne vivens est animal”. Planta enim est vivens, non tamen animal.

Obicitur quarto: non potest eadem simpliciter res partim convenire, partim discrepare ab altero – quod tamen sequitur ex priori sententia. Nam idem homo per animalitatem esset realiter similis equo, et tamen esset idem realiter dissimilis eidem per rationale, quod tamen in re iuxta priorem sententiam est idem cum animalitate.

Obicitur quinto: ista propositio: “animalitas est rationalitas” in sensu identico esset vera.

Obicitur sexto: de gradibus metaphysicis possunt contradictoria vere praedicari. Ergo necessario distinguitur realiter, quia de una eademque re non possunt verificari contradictoria, ergo nec praedicari vere. Probatum antecedens: possumus enim vere dicere “animalitas hominis est eadem cum animalitate equi” et “rationalitas hominis non est eadem cum animalitate equi”, sed esse idem cum aliquo et non esse idem cum illo sunt contradictoria, denique vere de animalitate et rationalitate hominis, quae sunt gradus metaphysici. Ergo hi necessario distinguuntur realiter, aut certe de eadem re contradictoria vere predicabuntur.

Obicitur septimo: gradus animalis potest separari a rationali, immo est de facto in equo separatus. Ergo distinguitur realiter a rationali.

Respondetur ad primum distinguendo: *distinguuntur essentialiter inter se inadaequate considerati concedo; adaequate considerati negatur*. Et hac ratione habent quoque diversas definitiones. Apprehensi enim inadeguati, non exhaurientibus et quasi mensurantibus, totum id quod in gradu includitur etiam cum illo identificatur; sic etiam sapientia Dei praecise concepta aliam habet

definitionem quam omnipotentiam Dei, verbi gratia vel etiam ipsa essentia divina, licet re vera inter se non distinguantur realiter, sed verissime identificentur.

Respondetur ad secundum: concedo antecedens, nego consequentiam. Et probationem distinguo: *gradus animalis in homine praecise sub ratione animali, adeoque inadeguati est consideratus, est eiusdem rationis cum gradu animalis in bruto* **concedo**; adequate et secundum omnia quae identifice includit spectatus negatur esse eiusdem rationis.

Respondetur ad tertium distinguendo minorem: *gradus metaphysici eiusdem individui non possunt praedicari* **nego**; *diversorum individuorum* **conceditur**. Primum enim dicere omne id quod est animal in Petro <et> Ioanne est rationale, et omne rationale in Petro est animal.

Respondetur ad quartum: nego antecedens, quia anima rationalis in homine, quatenus est radix ac primum operationum vegetativarum, convenit cum anima plantae; quatenus autem est sensationum, cum anima beati; quatenus denique intellectionum, convenit cum anima hominis et differt ab anima beati ac plantae. Neque tamen tres animae modaliter distinctae in homine admittuntur. Similiter lumen solis, in quantum habet virtutem exsiccandi, convenit cum siccitate terrae; in quantum vero vim habet calefaciendi, ab eadem discrepat, neque tamen in una unitate luminis unae entitates modaliter distinctae reperiuntur, quarum altera ut calefactiva, altera exsiccativa.

Respondetur ad quintum concedendo totum.

Respondit ad sextum Suarez, primo: *possunt de gradibus metaphysici sub eadem ratione affirmari contradictoria* **negatur**; *sub diversa* **conceditur**. Neque tamen ut sic essent proprie loquendo contradictoria, quia illa affirmatio et negatio non versantur circa rem eodem modo considerata, adeoque versantur circa res quasi duas ac distinctas.

Confirmat responsionem hanc ex mysterio SS. Trinitatis, in quo theologi asserunt divinas relationes nullo modo realiter, sed tantum ratione distingui ab essentia divina. Et tum de essentia Dei quatenus essentia, affirmatur quod sit communicabilis tribus, etenim personis; quatenus vero relatio est et hypostasis divina, negatur ut sic esse communicabilis. Respondetur secundo distinguendo: *animalitas hominis, secundum omnia cum quibus identificatur sumpta, est eadem cum animalitate equi* **nego**; *secundum quod tantum et inadeguate sumptam* **conceditur**. Haec autem non est absolute loquendo eadem re contradictoria dici.

Respondetur ad septimam primo distinguendo: *gradus animalis eiusdem individui in quo est potest separari* **negatur**; *alterius individui* **conceditur** – quod non est contra conclusionem nostram.

Respondetur secundo: *gradus animalis semel coniunctus cum rationali potest separari, ita ut alteruter maneat existens* **negatur**; *gradus numquam coniunctus* **conceditur**. Ex quo colliges, non esse firmum indivisim distinctionis realis solam separationem unius ab altero, sed ut firma sit opus esse, ut quae semel in se coniuncta sunt aut utrumque seorsim ab altero, ut vestis et homo, aut

saltem alterum sine altero possit existere, ut homo sine visne, alias eadem ratione concludi posset sic: datur scientia quae non sit iustitia et datur intellectus qui non sit voluntas, etenim in homine, ergo etiam in Deo, scientia a iustitia et intellectus a voluntate distinguetur realiter.

Articulus quartus

De subsistentia

Notandum primo ex Philiberto Marchino de SS. Trinitate Praeludio quarto, haec inter se differre partim essentialiter, partim tantum formaliter, etenim ousia, essentia, substantia, existentia, subsistentia, suppositum, persona, maxime haec tria nomina, alias quoad litteram valde sibi affinia ‘*Synusion*’, ‘*homousion*’ et ‘*homiusion*’ diligentissime discernenda esse. Diversissimas enim maxime de SS. Trinitate significationes et doctrinas continent. ‘*Synusion*’ consubstantialitatem quidem in Deo significat, personarum tamen distinctionem prorsus negat; ‘*homousion*’ ita significat eandem naturam unitatem, ut ‘animal’ significet personarum distinctionem; ‘*homiusion*’ denique denotat tantam similitudinem substantiae cum Patre, identitatem tamen numericam in essentia tollit, de quibus plura theologi etc.

Notandum secundo: hanc vocem ‘subsistere’ primo significare idem quod vere ac realiter existere. Secundo, significat subesse, subiacere, sicut terra numerosis pedibus et primae substantiae secundis. Tertio, significat esse per se quatenus opponitur ei quod dicitur esse in alio per modum accidentis, atque hic modus subsistendi convenit substantiis. Quarto, dicitur subsistere aliquid quod est completum in ratione substantiae, quomodo non subsistit materia prima aut forma substantialis, sed composita substantialia. Quinto, stricte sumptum subsistere esse incommunicabile alteri supposito a quo tenetur, et sub hac potissimam significatione de subsistentia in praesenti agemus.

Notandum tertio, rem alteri varie communicari posse: primo, tamquam superius suis inferioribus, quomodo genera et species communicantur individui quibus in-existent. Secundo, ut potentia actui, et ut subiectum formae vel e contra, ut actus potentiae et forma materiae. Tertio, ut pars toti vel comparti, ut caput reliquis corporis membris. Quarto, ut terminabile suo sive completibile suo complemento vel etc. Priori modo natura se communicat subsistentiae. Posteriori modo subsistentia naturae.

Notandum quarto: hos terminos ‘personalitas’, ‘forma hypostatica’, ‘hypostasis’, locum habere tam in intellectualibus; subsistentiam vero ac suppositalitas tam in rationalibus, quam in animalibus, reperiri.

Conclusio prima: substantia completa non est mera negatio naturae superaddita, sed positiva quaedam ac realis substantialis modalisque perfectio, per quam formaliter substantiae fiunt incommunicabiles alteri tamquam supposito.

Dicitur primo ‘positiva perfectio’, quia vere ac realiter perficit; tum quia Personae in divinis constituuntur et distinguuntur non per solas negationes sive per nihilum, sed per aliquid reale positivum. Ergo est eadem ratio in creatis, cum nulla apparet disparitas quoad hoc; tum quia alias humana natura Christi assumpta esset tam completa substantia quam Petrus, verbi gratia nihil positivum minus creatum haberet, excepta illa sola negatione; tum quia sic aliena natura non posset assumi, quia unius rei negatio non potest aliud subiectum afficere, quomodo enim per negationem seu privationem visus in Ioanne, Paulus caecus esse posset? Vel quomodo per claudicationem canis, claudicet et felis?

Dicitur secundo ‘substantialis perfectio’, ut intelligas ‘per substantiam non superaddi accidens tantum praedicamentale’, quia suppositum quod ex subsistentia est aliquid substantiale, non <est> accidentale, alias esset unum per accidens.

Dicitur tertio ‘modalis’, quia subsistentia differt modaliter a natura, non enim sola ratione, tum quia alias secunda persona in SS. Trinitate assumpsisset totum hominem, et non solam humanitatem. Neque tamen etiam differt realiter stricte, quia, cum sit actualis determinatio naturae indifferentis ad diversa supposita vel proprium vel alienum, ergo necessario subsistentia erit modus, ergo modaliter a natura distinguetur.

Dicitur quarto ‘incommunicabiles alteri tamquam supposito’, id est subsistenti; sensus est, naturam una subsistentia affectam naturaliter non posse terminari aut compleri, stante priore per aliam novam subsistentiam totalem. Dicitur ‘naturaliter’ (quin enim natura ab una iam subsistentia terminata per novam aliam supervenientem terminari possit, adeoque pluribus simul affici, vix dubium esse potest) quod, si fieret, una subsistentia non terminaret aliam sibi in natura unitam subsistentiam, sicut albedinem in subiecto altera superveniens non faceret albam, nec illam ut sic redderet incommunicabilem subsistenti, eo quod subsistentia non impediat quin subiecto inferiori, ut animae rationales uniantur, sed etiam in suo esse ut formae materiales dependeant.

Dicitur quinto ‘formaliter’, quia radicaliter substantiae seu fundamentaliter sunt per se ipsas subsistentes, eo sensu quod ex natura talem subsistendi et per se existendi modum appetant, qua ratione proinde ab accidentibus differunt, quae licet supernaturaliter (ut in SS.ma Eucharestia quantitas) possint extra omnem subiectum conservari, quo casu habent modum existendi aliqua ratione simile subsistentiae, quia independenter a subiecto existunt. Ille tamen modus nec est ipsa subsistentia, nec ita afficit quin possent in subiecto inhaesionis existere, nec denique ex natura sua subsistentiam postulant. Unde colliges subsistentiam distingui realiter modaliter a natura.

Conclusio secunda: subsistentia convenit omnibus substantiis completis tam materialibus quam immaterialibus, consequenter etiam angelis, tum quia subsistentia ex generali conditione substantiae creatae oritur, et non ex aliqua imperfectione aut compositione materiae et formae; tum quia alias verbum divinum non potuisset solam naturam angelicam assumere, sed debuisset angelum.

Conclusio tertia: subsistentia in substantialibus compositis est quoque composita, dissimilis et duplex ut adeo materiam habeat suam et formam peculiarem subsistentiam suam partialem, fiatque ex utrisque simul totalis.

Ratio primae partis est, quia substantia in materialibus est quod materiale, commensuratusque subiecto dissimili, ergo est dissimilis, ergo composita.

Secundae partis ratio prima est, quia nihil obstat. Quando enim dicitur res subsistens esse incommunicabilis alteri subsistenti, intelligitur ‘subsistenti’ complete. Dicendum: quomodo poterit dici res complete subsistens (in materialibus etenim compositis) nisi intelligantur partes unitae?

Secundo, facilius intelligitur quomodo sine nova productione novae subsistentiae anima rationalis extra compositum subsistere queat.

Tertio, quod potest aliena, potest etiam propria terminari subsistentia. Aliena enim sufficitur in locum propriae, sed tam materia compositi quod formae inter se divisae possunt terminari, immo de facto in triduo mortis Christi terminatae fuerunt aliena personalitate, subiecti scilicet divini. Ergo possunt etiam propriis subsistentiis terminari, licet inter se non sint unitae.

Quarto: si esset tantum simplex entitas subsistentia, tunc non possent explicari in qua parte compositi reciperetur; tum etiam quia subsistentia intrinsece complet ac perficit compositum. Ergo diceret in toto composito, consequenter etiam in partibus essentialibus intrinsece recipi – quod fieri non potest, sic enim una numero simplex entitas duo diversissima subiecta informaret simul, materiam enim ac formam.

Obicitur primo: sequeretur hinc plures personalitates dari in homine.

Secundo: singulae partes compositi physici vel integri haberent partiales subsistentias, ergo possunt etiam singulae seorsim a divinis Personis assumi¹, verbi gratia a Deo Patre anima, a Filio materia, a Spiritu S. formae partiales, vel a prima persona caput, a secunda pectus, a tertia pedes.

Tertio: subsistentia est ultimus terminus naturae et complementum substantiae. Ergo excludit omnem in completionem, ergo non potest dari partialis subsistentia. Sic enim compleri posset.

Quarto denique: subsistere est existere independenter ab alio. Sed formae materiales saltem non existunt sic independenter.

Responditur ad primum: nego sequelam, eo quod nomen ‘Personae’ seu ‘Personalitas’ ex usu iam Philosophorum et Theologorum pro ‘totali tantum subsistentia’ accipiatur, adeoque involvat

¹ add. in marg. dext.

annexam negationem existentiae in alio simpliciter praeter positivam existentem. Nomen vero ‘subsistentia’ accipitur latius tam pro partialibus, quam pro totali existentia. Partiales autem subsistentiae non dicunt omnimodam illam negationem in-existentiae in alio, saltem tamquam in comparte.

Ex quo patet etiam responsio ad quartam: *subsistere enim subsistentia totali est existere independenter ab alio* **conceditur**; *subsistentia partiali* **negatur**.

Respondetur ad secundum: concedo sequelam et consequentiam, negatur id esse absurdum. In Christi enim morte partes essentielles seorsim fuerunt unitae Verbo divino, cur non ergo potuisset alterutra tantum uniri, alteraque ab alia Persona assumi?

Respondetur ad tertium distinguendo: *subsistentiam partialis* **negatur**, *totalis* **conceditur**. Atque haec excludit omnem incompletionem.

Conclusio tertia: subsistentia ab extrinseco producitur, in natura tamen recipitur.

Posterior pars per se patet, quia est intrinsecus naturae terminus, in quo differt ab unione compositi, quae est modus afficiens duo extrema, materiam enim subiective et formam terminative.

Secunda pars probatur, primo, quia nec modus inhaerentiae accidentis emanat ex ipso accidente, ergo nec subsistentia emanat ex natura. Secundo, quia alias humanitas Christi esset aliquo modo violenter in supposito Divino, utpote contra internum naturalemque impetum activum detenta; perpetuo enim haec emanatio propriae substantiae deberet a personalitate Verbi impediri.

Conclusio quarta: subsistentia non est principium agendi, sed conditio sine qua non.

Primae partis ratio est, quia Christus habuit integrum principium humanum aeternum et tamen caruit subsistentia humana, neque dici potest personalitatem Verbi fuisse principium activum humanum aeternum in Christo, quia personalitatis Christi officium est supplere subsistentiam humanam et terminare naturam, alias etiam reliquae Personae Divinae hanc naturam terminarent, cum omnes ad extra in divinis sint communi omnibus tribus personis, ut loquuntur ac docent Theologi. Neque etiam dici potest subsistentiam divinam loco creatae subsistentiae ad actiones humanas Christi concurrere. Nam eadem ratione actiones Christi humanae essent communes Patri et Spiritui Sancti.

Secundae partis ratio est quia subsistentia non habet se per modum principii, nec mere concomitanter ad actionem. Naturam enim prius est etiam completam substantiam quam operari. Ergo subsistentia per quam substantiam in suo esse completur prius est quam operari, ergo non habet se comitanter ad operari. Unde etiam apparet cur actiones tribuantur suppositi, non autem naturae iuxta axioma illud vulgare: actiones sunt suppositorum, quia natura completur ultime per subsistentiam.

Conclusio quinta: subsistentia non potest a natura separari, ita ut separatim et sine natura existat. Ratio est manifesta ex eo quod subsistentia sit modus, posset tamen a Deo una subsistentia tolli a natura, et alia in locum prioris substitui. Si enim potest aliena subsistentia, id est Filii, terminari natura humana in Christo, ergo etiam potest propria subsistentia separari.

Ad finem huius articuli, quaeres primo: quomodo partiales subsistentiae faciunt unam subsistentiam completam?

Respondent aliqui, unum modum se habere ut potentiam, alterum ut actum: priorem in materia, posteriorem in forma substari.

Quaeres secundo: ad quodnam causarum genus subsistentia revocari debet?

Respondetur, quamvis ad nullam stricte dictam causam (utpote maius) revocari possit, posse tamen ad causam formalem minus proprie reduci. Dicitur autem ‘minus proprie’: si enim proprie et ad stricte dictam causam formalem reducibilis esset, tunc a verbo non suppleri posset, quae tamen actum completur.

Articulus quintus

De inhaerentia accidentium

Notandum primo, inhaerentiam non esse aliud quam modum aliquem inexistenti dependentem ab aliqua causa materiali diversi generis, cum qua non faciat unum per se.

Dicitur primo ‘a causa materiali diversi generis’, ut excludantur formae substantiales materiales, quae, licet inexistant in causa materiali, adeoque earum inexistencia dependeant ab illa causa, quia tamen sunt eiusdem generis ac praedicamenti faciuntque unum per se, sic non unum proprie inhaerere etc.

Notandum secundo inhaerentiam differre a subsistentia sicut accidens incompletum seu modale a substantia incompleta seu modali, ut utrumque patet, quia inhaerentia est accidens modale et subsistentia est modus substantialis.

Conclusio prima: inhaerentia in accidentibus absolutis distinguitur realiter.

Ratio est, quia quae possunt a se mutuo semel unita iterum separari, ita ut vel utrumque vel alterutrum, saltem facta separatione permaneat, ea realiter distinguuntur. Sed accidentia absoluta, ut albedo, quantitas etc. possunt separari et de facto separantur in Venerabili Eucharistia ab inhaerentia.

Conclusio secunda: actualis inhaesio non est essentialis accidenti; aptitudinalis vero est essentialis accidentibus intrinsece afficientibus. Dependencia vero abstrahens ab inhaesione et adhaesione universim omni accidenti convenit, etiam creationi.

Ratio primae partis est, quia accidens potest existere sine actuali inhaerentia.

Secundae partis ratio est, quia accidens intrinsece afficiens est necessario ex natura sua aptum inhaerere illi ad quod intrinsece afficiendum seu determinandum ordinatur.

Tertiae partis ratio petitur ex ipsa accidentis definitione, in qua dicitur esse id quod ex natura sua est aptum existere in alio etc.

Conclusio tertia: nullum accidens idem re<aliter> cum uno subiecto potest in alio divina virtute constitui. Per 'subiectum' hic intelligitur tam subiectum inhaesionis quam denominationis, tam subiectum quod quam subiectum quo.

Ratio patet. Quae enim sunt idem realiter ita se habent ut nequeat utrumque seiungi ab altero (licet in horum nonnullis id quod est prius nonnumquam inveniatur sine posteriori quantum ad eius formalem rationem, ut potentiam generandi, absque Paternitate).

Conclusio quarta: quodlibet accidens materiale potest Divina virtute esse in quovis subiecto materiali, et quodlibet <accidens> immateriale in subiecto sive materiali sive immateriali. Primo, quia, si Deus conservat humanitatem in supposito alieno, ut potest in mysterio Incarnationi, et quantitatem extra omne subiectum, ut in SS. Eucharistia, cur non possit idem Deus eiusmodi accidentia conservare in subiecto non suo sive alieno, cum non implicet?

Conclusio quinta: non omnia accidentia materialia possunt Divina virtute immateriali subiecto inhaerere, quaedam tamen possunt.

Posterior pars ex precedenti conclusione colligitur. Prior probatur. Naturae quantitas (item illa accidentia quae cum quantitate identificantur, eaque secum intrinsece deferunt, ut figura) non potest Divina virtute inhaerere angelo aut animae rationali. Licet enim quantitas possit indivisibili in ordinem ad locum respondere, facta tamen comparatione ad subiectum cui inhaeret, necessario servat extensionem, cum haec ad eius essentiam pertineat, secundum quam extensionem non ponitur subiectum in quo est extendere, debetque talem subiectum habere partes extensivas substantiales, quae per quantitatem fundari² et explicari queant. Haec autem tantum substantiae materiali competunt, ergo etc.

Quaeres quidnam accidens amittere aut acquirere debat, ut divinitus extra subiectum maneat, ad quod dubium, ut respondetur, sciendum haec in accidenti in ordine ad suum subiectum considerari posse: primo, relatio transcendentalis ad substantiam; <secundo>, aptitudo ut in substantia existat; <tertio>, actualis inhaerentia in eadem, itemque existentia et relatio unionis. Et ex his accidenti quaedam adeo esse essentialia, ut ea nec divinitus amittere aut circa ea mutari possit, quaedam vero tantum extrinseca, ut proinde mutabilitas circa ea non implicet. Consequenter ergo accidens divina virtute constituitur extra substantiam, non amittit relationem transcendentalem ad illam, cum in hoc

² Sic correxerit ms. ex fundandi

essentia consistat, nec iterum aptitudinem ut substantiae inhaereat, cum eiusmodi aptitudo nihil [ut] aliud <sit> quam non repugnantia nexu insolubili consequens naturam accidentis, sicut et aliae proprietates relativae. Quod vero ad actualem inhaerentiam spectat, duo ab ea importantur: existentia enim et talis existentiae conditio modusve, quia etenim id quod inhaeret existit in aliquo ut in subiecto, a quo actualem dependentiam inhaesivam habet. Si ergo nudam existentiam spectemus, dicendum eam non amitti ab accidente extra subiectum posito, cum existentia non distinguatur nisi ut modus rei ab eo cuius est existentia, quae proinde semper manet cum re existente. Quod autem ad modum existentia attinet, certum est eum deperdi ab accidente, cum actu non dependeat a subsistentia. Unde colliges, quid de relationi actuali dicendum sit. Ubi enim primum accidens a substantia separatur, certum est deperdi continuo illum respectum.

Sed ulterius quaeres ad hoc ut subiectum extra accidens conservetur, utrum aliquod novum esse acquirat beneficio divinae virtutis, ipsum immediate. Respondent Conimbricenses, probantur quantitatem non accipere tantum simpliciter novum esse, sed retinere antiquum sub novo modo. Vel enim acciperet novum esse essentiae, quod repugnat, vel existentiae, quod frustraneum foret. Accidens enim, quamdiu in rerum natura existit, propriam servat existentiam, nec proinde alia indiget, sed tantum ut sibi sua conservetur, utrum modus hic novitur a Deo superadditus sit aliquid tantum negativum vel positivum. Utraque sententia probabilis est, probabilior affirmativa. Plura vide apud citatos.

Questio secunda

De proprietatibus entis

Articulus primus

Quomodo ens se habeat ad suas proprietates in communi et de distinctione eorundem inter se

Conclusio prima: ens ut ens non habet passiones realiter positive distinctas a se.

Ratio prima est, quia, si ens ut ens haberet passiones a se realiter distinctas, tunc ubicumque et in quocumque reperiretur ens ibi quoque essent proprietates eius communes realiter ab ipso distinctae. Ergo etiam in Deo unum scilicet verum ac bonum communes proprietates entis essent realiter distinctae. Consequenter daretur verissima in Deo compositio, ergo Deus nec esset ens simplex nec perfectissimum.

Secundo: si essent realiter positive distinctae passiones ab ente, tunc deberent esse aliud quiddam quam ens [ab ente], at si aliud sunt necessario non ens, adeoque nihil. Ergo non poterunt realiter

positive distingui ab ente. Ut enim unum ab altero positive distinguatur necesse est ut habeant positivam entitatem, qualem non ens non habet.

Conclusio secunda: ens qua tale habet veras aliquas reales proprietates sive attributa, quae non sunt per rationem conficta, sed vere et in re ipsa de illo praedicantur.

Ratio prima sumitur ex communi consensu Doctorum asserentium metaphysicam esse scientiam. Si autem ens nullas haberet proprietates reales, tunc non posset esse obiectum scientiae, ergo etc.

Secundo: quodlibet ens ante omnem operationem intellectus est unum, verum, bonum, adeoque ipsi insunt proprietates entis. Ergo proprietates entis non sunt per fictionem tantum rationis. Licet enim mens nihil cogitet aut fingat de rebus, tamen aurum est verum, et Deus est vere unus ac bonus, et est una etiam determinata res sol, ab aliis stellis distinctus.

Notandum cuiam porro hae passiones enti superaddant positivum ne ac reale, vel solum negativum, litem esse inter auctores gravem; probabilem esse, immo certum, nihil positive realiter distinctum superaddi, addi tamen vel certe fundari aut connotari negationem vel denominationem sumptam per habitudinem ad aliquid extrinsecum, saltem respectum entis creati.

Ratio primae partis est, tum quia passio subiecti debet esse aliquo modo distincta a subiecto, ergo etiam passio entis ab ente. Non posset autem distingui nisi aliquid vel re vel ratione distinctum adderetur ipsi; tum quia passio est posterius aliquid suo subiecto. Haec enim se habet vel per modum essentiae, vel quasi causae sive fundamenti; tum denique quia alias praedicatio entis de sua passione esset identica et nugatoria.

Secundae partis ratio est: si superadderent aliquid positivum, tunc illud superadditum vel esset ens, vel non ens. Si non ens, tunc implicat ut sit positiva; si ens, quomodo ergo est ab ente a quo includitur diversum?

Dicendum: illud ipsum ens superadditum enti vel esset per se ipsum unum, vel rursus per aliud superadditum. Si prius, ergo etiam ens potest esse unum per se ipsum. Si posterius dicatur, dabitur processus in infinitum.

Conclusio tertia: passiones entis iam communiter sunt tres: unum, verum, bonum, quae de omnibus entibus possunt vere et convertibiliter praedicari. Omnem enim verum est ens, et e contra etc. Non autem esse plures passiones entis, quae saltem non possint ad praedicta revocari, sic probant: quia si aliae essent utique, quae assignantur a quibus (etenim res, aliquid, perfectum etc.) essent. Sed ista non sunt passiones, quia res ab ente reali ne ratione quidem distinctum. Sed haec duo sunt synonyma sicut etiam sunt 'ens' et 'aliquid', siquidem hoc significet quidditatem, ut sic enim aliquid contradictorie vel privative opponitur nihilo. 'Nihilum' enim significat idem quod 'non-ens' vel 'non-hominem', 'nullam entitatem'. Ergo aliquid oppositum nihilo idem erit quod homines, entitatem. Si vero vox aliquid significat quasi *aliud quod* (id est: distinctionem seu diversitatem ab

alio), tunc aliquid non distinguetur ab uno. Perfectum vero vel non convertitur cum ente, et sic ipsius passio generalis non erit, vel, si convertitur, poterit ad bonum revocari.

Quaeres quem ordinem inter se habebant istae passiones.

Respondet Suarez, unum prius concipi advenire enti quam verum, et verum prius quam bonum.

Ratio est, quia unum est aliquid absolutum, sed absoluta sunt priora respectivis. Ergo unum prius intelligitur advenire enti tamquam passio quam verum et bonum, et quia bonitas quodammodo fundatur in veritate (ut enim sanitas dicatur ‘bona’, supponitur esse vera, et non fictitia etc.), bonum erit quid posterius; tum etiam quia intellectus est prior potentia quam voluntas. Consequenter etiam obiectum intellectus, quod est verum seu veritas, prius erit quam obiectum voluntatis, quod est bonum.

Articulus secundus

De passionibus entis in specie

Nota unum ut ex Logicis: de universalibus constat, in consueto sumptum, esse id quod est indivisum in se et divisum a quovis alio.

Dicitur primo ‘indivisum in se’ id est ‘non divisum’ seu ‘carens divisione in se’. Sumpta ergo unitas formaliter, est indivisio seu negatio divisionis in plura talia quale ipsum est. Sic Ioannes verbi gratia dicitur esse unus, quia licet dividi possit in plura, ut physice in materiam et formam et quantitative in partes integrantes, non potest tamen dividi in plura talia qualis est ipse, id est in plures Ioannes, quia nec manus nec caput nec pes aut materia etc. solitario accepta est Ioannes. Sic nulla domus potest in plures sibi que omnino similes domos dividi etc. Haec autem divisio seu negatio non excludit consortium sive coesistentiam aliorum consimilium seu plurium entium eiusdem rationis. Sic Ioannes dicitur ‘unus’ licet plures sint homines eiusdem rationi cum illo, et quod hoc modo indivisum est dici potest ‘unum absolute’ seu ‘precisive’. Alio modo dicitur aliquid ‘unum exclusive’: quatenus enim simil excludit consortium sive coesistentiam aliorum similium, seu alterius entis eiusdem rationi secundum quam dicitur ‘unum’, hoc secundo modo res se habens dum unica ut unicus sol, quia est unus in caelo. Dicitur etiam ‘unicus Filius Dei’, id est ‘naturalis unicus’, quia ille solus est. Non dicitur ergo homo ‘unus’ hoc secundo modo. Licet enim quivis equus et homo sit in se indivisus ideoque priore modo unus, non tamen excludit neque negat existere eiusdem rationi homines vel equos, ideoque unicus non est.

Adiiciunt aliqui definitiones partiales: ‘a se indivisum’, id est ‘habens negationem divisionis a se’. Divisio autem entis a se dicitur quoad aliquid esset distinctum a seipso, adeoque non esset quod est, ut, si homo non esset homo, diceretur divisus a se.

Tertio, dicitur ‘divisum a quovis alio’, id est non esse idem cum ullo alio a se sive habere negationem identitatis vel unionis cum alio. Hoc sequitur necessario ex indivisione in se seu unitate in se. Si enim non esset divisum aut non distinctum ab alio, tunc esset <idem> cum alio. Ergo hoc ipso non esset unum, sed multa. Sicut, si Petrus non esset distinctus a Ioanne et Iacobo, tunc necessario esset idem cum illis, ergo necessario Petrus esset multa. Sic vere Petrus, Ioannes et Iacobus sunt multi, ergo ut sic ens unum debet esse divisum seu distinctum ab alio; tum quia unum vel est aliud a se, vel non est aliud a se. Si est aliud a se, ergo est distinctum a se, ergo non est id quod est – quod implicat. Si autem non est aliud a se, ergo habet negationem identitatis cum iis, ergo est divisus ab alio etc. Unde colliges, indivisionem in se spectare ad intrinsecam et essentialem rationem unius, divisionem vero a quovis alio habere se tantum consecutive. Sine indivisione enim in se, nec unitas concipi nec esse potest. Aliud autem est esse rem simpliciter unam et aliud rem esse unum ex pluribus sive inter sive praeter plura. Ergo cum hoc posterius presupponat illud prius et habebatur per divisionem ab alio (primum enim multitudinis prius est quam ipsa multitudo), ergo etiam unum, quod est primum multiis, prius est quam sint plura seu multitudo. Ergo etiam prius est esse unum quam unum ex pluribus sive ex multitudine. Non poterit ergo ratio unius essentialiter pendere a divisione ab alio.

Conclusio prima: unum nihil positivum addit supra ens, nec reale nec rationis, nec ex natura rei, nec sola ratione ab entitate distinctum.

Ratio primae partis: si adderet unitas aliquid reale, tunc illud esset ens, ergo nihil adderet enti quod non includeatur in ente. Item, si reale esset, vel ex natura rei vel ratione tantum distingueretur. Si primo, erit vere et intrinsece ens, ergo etiam ipsum unum foret idque vel alia unitate, et dabitur processus in infinitum etc., vel erit unum se ipso, et sic etiam ens seipso sine addito positivo unum erit. Non potest etiam dici enti superadditum esse ratione distinctum, quia praeciso etiam secundum rationem illo positivo concipi potest, in quovis ente negativo divisionis in se et divisio a quocumque alio, quod sufficit ad unitatem.

Secundo: si unitas adderet aliquid positivum rationis, tunc unitas non esset ante omnem operationem intellectus, et tamen nemine cogitante Deus est unus et sol unus.

Conclusio secunda: unum sive unitas addit super ens negationem.

Ratio ex dictis patet, quia unum distinguere necessario debet ab ente, eo ipso quia est passio entis ipsa unitas; tum etiam quia, ens et unum non sunt synonyma (alias praedicatio entis de passione esset identica et negatoria, ideoque esset quando dico “ens est unum” ac si dicere “ens est ens”, nec diversi contentus formales et obiectivi responderent in mente enti et uni). Ergo unum³ dicit aliquid

³ Sic correxerit ms. ex ens

praeter ens, ergo aliquid superadditum, sed nihil positivum reale, ut supra ostendimus, et nihil etiam rationis, quia haec vel esset relatio rationis, vel ens rationis, vel *modus* tantum ratione distinctus.

Non relatio rationis, quia unum est absolutum quid. Cum ergo absolutum prius sit quam relativum, sic consequenter unum non poterit consistere in aliqua relatione, praesertim identitatis, quae supponit unitatem.

Nec dici potest esse ens rationis sive aliquid mente confictum, quia ens est a parte rei et nemine cogitante unum.

Non ratione etiam distinctus modus est unitas, quia praeciso per cogitationem tali modo in reliquo conceptu entis intelligitur quidquid necessaria esset ad unitatem, ergo talis modus ratione distinctus non requiritur ad rationem unitatis, cum absque eo consistere queat.

Antecedens ostenditur a Suarez hoc exemplo: “Si in Deo – inquit – unitas est attributum positivum ratione distinctum a Deo, ergo potest mente praescindi Deus sive natura divina ab illius unitate. In Deo autem sic concepto absque additione alicuius positivi etiam ratione tantum, distincti potest concipi negatio divisionis seu partitionis, quam in se habeat, et insuper divisio sive sufficiens fundamentum divisionis ab omnibus aliis, sed hoc ipso concipitur sufficienter unus Deus, ergo quidquid positivum postea additur, etiam secundum rationem tantum, erit superfluum et gratis confictum”⁴.

Cum ergo unum necessario enti aliquid addat, id tamen nec sit positivum reale, nec rationis, ergo necessario dicitur esse negant. Interim non negatur etiam formaliter acceptam unitatem, saltem connotare ens, cum sit realis affectio entis; tum etiam quia, alias univoce posset praedicari de ente rationis et reali. *Unde*

colliges: unum in recto formaliter esse negationem et quidem divisionis in se.

Hanc autem negationem divisionis in se esse passionem entis transcendentalem, quia convenit omni enti. Nullum enim ens potest dividi in plura entia talia quale ipsum est, sive compositum, ut corpus naturale, aliaque creata entia, sive simplex actus fuerit, ut Deus. Sic nullus exercitus constans ex centum millibus militum potest dividi in plures tales exercitus, constantes totidem militibus, nec anima potest dividi in plures animas, vel angelus in plures angelos. Ergo omne ens est [in] indivisum in se et consequenter divisum a quovis alio. Ergo omne ens habet negationem divisionis in se.

Notandum, hanc ipsam unitatem quam de formali negationem esse diximus, esse aliquo modo privationem, et non puram negationem, non quidem eo quod ea subiecto capaci divisionis conveniat. Nam Deus, Angelus, indivisibiles quantitatis nullo modo realis divisionis capacia sunt (et licet unitas entium compositorum aliquo modo privativa esse videatur, cum illa possint dividi in

⁴ Suarez, disp. IV

partes vel entitates físicas vel integratas ex quibus constant, tamen neque ista quotiens unum quid unum sunt capacia divisionis illius, cuius proprie negationem habent. Homo enim in singularis, ut unus est, habet proprie negationem divisionis in plures singulares homines, in quo proinde dividi nequit). Ac proinde unitas hac ratione privativa non est. Sed ut talis se habere dicitur, quia saltem connotat necessario subiectum, etenim ens reale cuius passio est (ens enim rationis et nihil proprie non sunt unum), cum tamen aliae negationes purae nullum subiectum necessario connotent.

Articulus tertius

Quodnam sit principium individuationis

Nota ex Suarez disp. 5 sect. 3 statum huius quaestionis esse “quodnam fundamentum in re ipsa habeat differentia individualis. Solent enim ut idem – inquit – metaphysica praedicata sumi ex principiis realibus constituentibus rem, quomodo genus dici solet <sumi> a materia et differentia a forma”, de quo in Logica dictum fuit. Unde colliges non inquiri causas vel principia extra individuationis sive individuorum, quales sunt causa efficiens et finalis. Hae enim non causant aliter individuationem quam ipsam entitatem individuum, sive causant dando ipsum intrinsecum principium individuationis.

Est ergo quaestio duplex: quodnam sit principium individuationis in genere et quasi in abstracto dicendum, quodnam in particulari, qua in re magna est controversia inter Theologos quam Philosophos. Aliis enim ut Thomistae volunt individuationes principium consistere formaliter in materia signata, quod falsum est, quia materia signata dicitur, quae est affecta quantitate. Sed talis materia in communi accepta non potest esse principium individuationis aut causa ut res aliqua fiat incommunicabilis pluribus inferioribus, quod est fieri singulare. Ergo materia signata non potest esse principium individuationis sive singularitatis.

Probatur minor, quia tam materia quam quantitas continent sub se plura individua, ergo sunt entia per se communicabilia pluribus individuis, ergo debent ipsae individuari, ergo non possunt ut sic tribuere incommunicabilitatem; tum quia omnis anima rationalis distinguitur ab altera abstrahendo ab omni materia; tum quia eadem numero anima idemque angelus habet distinctas numerose operationes, cogitationes, volitiones, quae tamen operationes non possunt individuationis principium habere a materia, cum careant independentesque sint ab omni materia, loquendo saltem de angeli et animae separatae cognitionibus vel appetitionibus; tum quia alias, quae haberent eandem numero materiam, essent eadem numero. Sed arbor verbi gratia, quae in ignem ingeritur, item pulvis tormentarius, habent eandem numero materiam quam ignis qui ex ipsis generatur. Ergo arbor esset numero eadem cum igni ex se genito, sicut etiam pulvis. Denique Deus potest

compositum aliquod condere sine omni quantitate, vel ab aliquo separare quantitatem, verbi gratia a Ioanne, et tamen sine dubio maneret Ioannes singularis.

Ex quibus rationibus patet nec in immaterialibus nec in materialibus solam materiam signatam esse individuationis principium; sed nec sola forma substantialis eiusmodi principium esse potest ut aliqua contendunt, idque nec in immaterialibus, ut patet ex operationibus angelorum tam cognitivis quam volitivis. Hae enim forma substantiali carent; nec in materialibus, quia materia separata ab omni forma sine dubio esset ac maneret singularis, sicut etiam materia separata in Sanctissimo Sacramento careat omni forma substantiali, ergo ab hac non potest intrinsece ac formaliter individuari. An vero per formam item etiam materiam compositum physicum individuari possit, adeoque an speciale principium individuationis sint materia et forma, infra videbitur. Neque etiam modus aliquis realiter superadditus essentia rei individuae ab ea realiter distinctus tale principium esse potest, patet ex supra dictis; tum etiam quia talis modus, cum sit realiter modaliter distinctus ab essentia, ut a materia et forma substantiali, tunc potest ille destrui remanentibus eiusdem numeri forma et materia. Nec denique individuantur res, iuxta aliquos, per existentiam modaliter ab essentia distinctam, nec etiam per subsistentiam.

Non primum, quia realiter distincta existentia ab essentia non datur, ut supra probatum fuit. Si autem dicunt per existentiam ratione tantum ab essentia distinctam individuari, coincidunt cum sententia asserentium rei ipsam entitatem esse principium individuationis, de quo postea.

Non secundum, quia sic accidentia et existentia absque subiecto non differrent numero, quia carerent subsistentia; tum quia sic res alia et alia subsistentia, atque aliud individuum esset; consequitur Filius Dei humanitatem, quam in incarnatione assumpsit, in morte demisisset (quam tamen non dimisit, dimittere tum potuit) et in resurrectione sua resumpsisset, tunc non eadem numero humanitas mansisset. Adeoque non idem numero Christus resurrexisset, quia mortuus ac crucifixus fuisset. Denique cur non natura seu essentia divina non esset simplex, adeoque simplex Deus, si per subsistentiam individuaretur essentia, quandoquidem in essentia divina sint tres subsistentiae seu personalitates, Patris etenim, Filii et Spiritus Sanctus, et tamen est una tantum natura divina et unicus Deus? Ergo per subsistentiam non individuatur res.

Conclusio unica: principium individuationis est ipsa quasi in genere cuiusque rei entitas sive principia intrinseca quibus rei entitas constituitur.

Ratio patet ex dictis: vel enim est [vel] materia, vel forma substantialis, vel modus realiter distinctus ac superadditus essentiae, id est subsistentia vel existentia vel ipsa rei entitas. Sed nec est materia, nec forma substantialis, nec eiusdem modus, ergo est ipsa entitas rei. Dictum est principium individuationis in genere, id est commune omnibus. In specie enim et in particulari entitate harum dubie <est> tam materia quam forma quam substantia sint principia individuationis, materia quidem

entitas solitarie suis ipsius forma et subsistentia, sicut entitas aeternarum et entitas rerum spiritualium, id est principia suarum individuationum.

Colligitur id ex ipsa conclusione hac, quia diximus rem quamlibet per suam entitatem individuari. Ergo materia, forma, accidentia, substantiae materiales et spirituales per suas entitates <individuantur>, unde sicut in composito ente dantur plures entitates quae componunt unam entitatem totalem, ita etiam dabuntur plura principia individuantia, quae component unum principium totale individuationis. Aliam enim individuationem habet materia, aliam forma, aliam unio in composito totali materiali; quidquid aliarum contendat asserentes unionem reliquosque modos individuationis per suum subiectum tamquam principium proprium; posset enim Deus tales modos destruere in quocumque subiecto. Ergo modus non individuatur per subiectum, alias posterior non esset alius, sed idem numero modus, contra hypothesin.

Sciendum tamen, tametsi principium individuationis sit ipsa rei entitas, nihilominus distinctus inter se ratione rationata, quia esse rei entitatem actualem, saltem creatam, est actu positum esse extra causas; esse vero principium singularitatis sive individuationis est id ad quod consequitur individualitas rei in plures tales qualis ipsa res est, sive oritur repugnantia ut in tales dividatur, et est id ad quod sequitur negatio per quod individuum non est aliud. Unde colliges rem formaliter incommunicabilem reddi inferioribus sive individuari per quandam rationem cum ipsa rei entitate identificatam, quae sit gradus quidem sive differentiam metaphysicam per quod natura specifica contrahatur, sicut natura generica contrahitur per differentiam specificam.

Articulus quartus

De veritate

Nota: verum seu veritatem a variis varie dividi. Quidem enim eam dividunt in transcendentalem ac formalem. Aliis triplicem faciunt veritatem: primam in repraesentando, secundam in significando, tertiam in essendo. Et primam quidem mentis operationibus adscribentes vocant ‘veritatem cognitionis’, quae tunc habet contactus formalis quando est conformis cum re concepta; alteram significationem ex instituto seu vocibus ex impositione significantibus convenientem ‘vocalem’ nominant. Hac veritate dicitur oratio vera quando res sive obiectum illius se habet sicut oratio vocalis significant.

Veritas in essendo sive transcendentalis de qua hic loquimur varie explicatur et describitur ab auctores. Maxima autem eius divisio est in primariam et secundariam. Veritas ergo transcendentalis secundaria consistit in conformitate sive in adaequatione rei ad iudicium intellectus divini, ut adeo Deus verus sit. Hac veritate in quantum omnino adaequatur suae notitiae tamquam regulae ac

mensurae primae totius veritatis, et in quantum est is qui suomet iudicio esse debet, et talis qualis a seipso esse cognoscitur. Creaturae autem verae sunt per conformationem suae entitatis ac esse ad iudicium divinum ut formalem idaeam, ita ut homo sit verus quia naturam habet qualem divina conceptio tamquam primarium et naturalissimum sigillum, ac speciei creatae impressum ex ipsa Dei essentia tamquam ex idaea radicali, et iam ac suprema omnium conceptibilium mensura ac ratione determinativa formavit et hiis debitam iudicabit.

Veritas transcendentalis primaria est conformitas entis cum idea obiectiva in essentia divina. Quatenus enim haec, est certa ratione immutabilitatis creaturae; ipsa autem essentia divina sive Deus ipse verus est, et quia est radix cognoscibilitatis seu aptitudinis terminandi cognitionem repraesentantem se in divinam essentiam ut a parte rei est, sive, ut Lessius *De perfectionibus divinis* liber 6 de sapientia Dei docet, talis est quo debebat esse, <est> exemplar et mensura omnium.

Ratio prima partis est, quod veritas (intellige: entis creati) consistat in conformitate cum iudicio divino, tum etiam cum essentia divina. Quatenus est idea obiectiva, est exemplar rerum omnium, cum veritas nihil aliud videatur esse, quam conformitas cuiusque cum sua mensura et regula per quod sic formata est vel concepta. Ideo enim hoc est verum aurum etc., quia secundum speciem suam conformatur ac congruit suae mensurae infallibili, per quod sic formatum est. Sed talis mensura talisque regula secundaria est conceptio divina. Ipsa vero essentia divina, ut est idea obiectiva, est regula primaria. Ergo conformitas rerum cum conceptione seu iudicio divino erit veritas secundaria; conformitas autem cum ipsa idea obiectiva in essentia divina est primaria.

Probatur minor quoad primam partem: secundum conceptionem esse regulam, quia regula est qua quis in operatione dirigitur aut dirigi potest ut recte fiat res, et, nisi eam sequatur in operando, male et inepte faciat. Sed Deus in productione rerum dirigitur a sua quasi conceptione et iudicio. Ergo minor ostenditur, nam Deus concipit intra se naturam accidentis verbi gratia, et vi huius conceptionis recte fecit illud extra se ipsi conceptioni tamquam regulae suae conforme ac tale quale concepit. Si vero aliter fecisset, adeoque aurum aliter haberet se quam conceptio et notio auri in Deo requirit. Consequenter non esset verum aurum, sed falsum ac spurium. Conceptio itaque divina, qua singula secundum suas species ab aeterno excogitata et in mente divina veluti efficta, est omnium mensura, omnium regula, et veluti primarium sigillum omnibus impressum, cui omnia sunt conformia, per quam conformitatem singula secundum suas species vera sunt (intellige: veritate[m] secundaria, non primaria, quia ‘verum primaria veritate’ dicitur quod est conforme primae omnium regulae, quoque nulli alteri innititur), sed quod concipitur conforme tantum conceptui seu Divino iudicio, illud non hoc ipso concipitur inniti seu conformari primae omnium regulae veritatis.

Probatur minor, quia conceptio divina non est prima regula. Haec enim innititur quasi et fundatur in alia, nempe idaea divina obiectiva, quae est in essentia divina.

Ratio secundae: 'verum' dicitur et censetur illud quod tale est quale esse dicitur, id est quod habet naturam est essentiam talis rei convenientem ac debitam. At quod est conforme iudicio divino illud est tale quale esse dicitur, habetque naturam essentiamque sibi convenientem ac debitam. Licet enim audito veritatis aut veri nomine apprehendamus rem quae sit talis quale esse oportet habetque essentiam debitam, atque insuper debita ac conveniens essentia censeatur, si conformetur a ratione ideae seu conceptui definitivo, quem vel ex plurium experientiarum collectione, vel maiorum traditione, vel Doctorum Virorum iudicio comparavimus (hinc aliud ferrum fraenum, aliud catenam aut securim esse dicimus, quia respondet fraeni, securis, aut catenae ideae a nobis habitae). Quia tamen maxima iudiciorum humanorum adeoque idearum formalium diversitas existit, aliterque alii atque alii iudicent, verbi gratia de linguarum excellentia, vestium pulchritudine etc. Ob iudiciorum ergo varietatem, quia non firmissime idaeis veritatis per se loquendo inniti possumus, opus est proinde certo atque infallibili iudicio, quale in solo Deo invenitur, dicendumque res tunc habituras essentiam naturamque competentem, si huic iudicio divino divinaeque essentiae responderit. Ergo in conformitate rei cum cognitione Dei consistit rerum veritas.

Tertio, confirmatur verum est quod habet omnia quae secundum naturam suam habere debet. Radix autem cur talis natura debeatur est res, quae habet certam aliquam mensuram ac regulam cui dicitur conformari. Sed non potest alia omnium rerum mensura assignari quam Dei cognitio et ultimate Dei essentia a rebus imitabilis. Haec enim sola est immutabilis atque infallibilis, qualis necessario dicitur esse regula. Si enim aliquid suae regulae quae perfecta non esset aut certa conformaretur, illa res non diceretur vere talis, ut, si linea ducas ad regulam paululum incurvam, non facies vere lineam rectam.

Conclusio prima: veritas transcendentalis entis creati nihil reale addit nisi relationem essentialem sive, ut aliqui appellant, aptitudinalem.

Probatur, quia veritas est relatio, ergo addit relationem additenti. Probatur antecedens: verum est relativum, non autem per aliud quam per ipsam veritatem, ergo veritas est relatio. Probatur antecedens: relativum saltem transcendentalem est illud quod necessario definitur in ordine ad aliud at cuius possibilitas dependet, a possibilitate eius ad quod refertur; sed verum sic se habet ut ex fine; patet ergo etc.

Quod autem verum non sit per aliud relativum quam per ipsam veritatem probatur, quia verum tantum duo includit secundum naturam concipiendi modum: ens etenim sive essentiam, et veritatem. Consequenter per alterutrum ex his erit relativum, sed per entitatem seu essentiam non est relativum. Ergo per veritatem, ergo veritas erit relatio et quidem essentialis, quia transcendentalis.

Conclusio secunda: non datur falsitas transcendentalis.

Probatur, quia, si daretur, tunc omne ens deberet esse falsum transcendentaliter, hoc autem est impossibile et falsum, quia sic nullum absolute daretur ens, immo omne ens esset impossibile, quod implicat. Prima maior probatur, quia falsitas transcendentalis deberet posse de omnibus entibus praedicari. Quomodo enim alias esset transcendens? Probatur etiam nullum amplius fore ens, quia nihil haberet id quod habere deberet iuxta suam regulam (cum enim verum transcendente dicatur id quod habet ea quae habere debet iuxta idaeam suam, ergo huic oppositum falsum transcendente dicitur id quod non habet illa quae habere debet iuxta suam idaeam formalem, seu iudicium divinum), ergo nec haberet suam essentiam, ergo nec ens esset, ergo nihil omnino amplius esset, ergo nec Deus esset. Ergo nihil possibile esset, quia omnia repugnarent eo ipso quod nihil esset a quo amplius ulla res produceretur, non Deus, non creatura. Interim dicatur esse aliqua falsa quasi transcendentaliter et entitative, non absolute quidem, sed quodammodo comparative, ut aurichalcum dicitur falsum aurum, et colores iridis falsi seu apparentes colores, non quod sint difformes cum primam regulam omnis veritatis quae est conceptio divina, sed quod aurichalcum, cum vero auro comparatum, non habeat eandem quas verum aurum habet perfectiones, et colores iridis caeruleus purpureus verbi gratia non convenient cum veris ac naturalibus coloribus, eorum tamen similitudinem praefuerant. Si tamen absolute secundum sua essentialia spectentur, tunc habebunt omnia quae habere debent atque ita tam aurichalcum quam colores iridis conformabuntur cum iudicio et mente divina essentiam aurichalchi, et color est iridis concipiente.

Obicitur primo: sequeretur nullam dari scientiam, quia nullius rei veritatem cognoscemus eo ipso quia idaeas divinas incognitas haberemus.

Secundo: Deus non esset verus, quia nulli idaea conformaretur, nulla enim idaea sive causam exemplarem habere potest.

Tertio: lapis non est verus lapis, quia sic a Deo cognoscitur, sed talis cognoscitur quia a parte rei lapis talis est.

Quarto: lapis etiam pro impossibile nihil cogitante Deo est verus lapis.

Quinto: rerum essentiae sunt indemonstrabiles, sed possent demonstrari, si idaea divina esset ratio ac radix veritatis.

Sexto: nihil esset falsum in toto orbe, eo quod nihil sit quod non conformetur alicui idaeae in Deo, sed dantur aliqua falsa ut gemmae falsae, falsumque aurum.

Septimo: si veritas est conformitas cum conceptione divina, tunc vel illa esset relatio realis, vel rationis, vel determinatio extrinseca. Nihil horum dici potest.

Octavo: procederetur in infinitum, si conformitas rei cum idaea dicatur esse veritas, quia ipsa conformitas esset idaeae suae per alia conformitatem, et haec iterum per aliam, et sic deinceps, conformis. Neque dici potest esse conformis se ipsa sicut ubi est se ipso in loco, quia ens habet

aliam <idaeam>, et veritas aliam idaeam, cum ens et veritas tamquam essentia et passio inter se distinguantur.

Respondetur ad primum: nego antecedens, eiusque primam et secundam probationem distinguendo: *non haberemus cognititas per se et intrinsece **concedo**; per aliud participative et quatenus habemus impressam quandam idaeae imaginem vel experientiam collectam ad dignoscendas rerum varietates, ut quando est vestigio leonis, vel ex pictura atque effigie imperatoris agnoscimus corporis molem, pro veritatem ordinisque habitudinem **negatur***. Rem autem absolute conformem esse idaeae alicui, sic colligimus: Deus omne rem producit utique per idaeam, latius accipiendo nomen 'Idaeae' (sapientis etenim artificis est opus omnino preconcipere), eo ipso quia omnipotens est, absque dubio assecutus est, ergo omnis res idaeae conformata est, ergo vera est.

Respondetur ad secundum: nego antecedens, distinguendo probationem: *nulli idaeae stricte acceptae conformatur Deus **concedo**; latius acceptae pro iudicio etenim definitivo seu conceptu representativo rei sicut a parte rei est **negatur***.

Respondetur ad tertium: nego antecedens, esto dicendum: prius esse res tales quam cognosceatur atque iudicetur talis; negatur tamen prius quam iudicetur talis esse formaliter vera, veritate secundaria saltem.

Respondetur ad quartum, distinguendo: *esset lapis verus veritate secundaria **negatur**; primaria **conceditur***, quia sic vere esset conformis essentiae divinae in quantum certa ratione a creatura imitabilis est.

Respondetur ad quintum: *essentiae sunt indimonstrabiles per se **negatur**; per accidens **conceditur***. Quia enim idaeas veluti causas exemplares earum non nisi in confuso cognoscimus, consequenter media demonstrationis, licet habeant, ea tamen in individuo a nobis demonstrari nequeant, sicut ab inducto non potest demonstrari risibile de homine, non quod per se talis proprietas indemonstrabilis sit de homine, sed quia ille per accidens nescit demonstrationis medium.

Respondetur ad sextum: *nihil esset falsum transcendentaliter et intrinsece **conceditur**; nihil esset falsum per denominationem extrinsecam a iudicio falso res disparatas inepte coniungente **negatur***.

Unde colliges, eandem rem, verbi gratia cognitionem, simul veram esse posse et falsam: veram ut ab intrinseco et per conformitatem cum sua idaea; falsam et ab extrinseco iudicio iudicante talem cognitionem et demonstrationem, quae tamen a parte rei tantum est sophisma. Dicitur autem falsa gemma ille lapis, qui per se fert aliquam similitudinem verae gemmae; non enim lapis dicitur falsa moneta, quia cum ista nullam similitudinem gerit.

Respondetur ad septimum: veritatem entis creati esse relationem transcendentalem. Veritatem vero communem creato et increato enti esse relationem rationis aptitudinalem, non actuaalem, consistentem in aptitudine passiva ad intelligendum sicut res est.

Respondetur ad octavum: nego sequi processum in infinitum. Veritas enim se ipsa conformatur ideae suae non per aliam conformitatem, sicut ratio se ipsa ad terminum fertur non per aliam relationem superadditam.

Articulus quintus

De bonitate

Nota bonitatem in genere duplice esse: absolutam et respectivam. Prior est cuiusque rei perfectio quatenus apta est per modum passionis concipi, sive est ipsum ens in quantum connotat negationem defectus in eo in quo sive secundum quod bonum dicitur; hac bonitate quaevis res bona dicitur ac denominatur quatenus habet in se aliquid perfectionis sibi debitae; ex hac bonitate oritur bonitas respectiva, quae est ac dicitur convenientia entis cum re alia. Hanc denique sequitur appetibilitas, quia enim conveniens est ac congruum, ideo appetitur obiectum.

Bonitas transcendentalis tam creato quam increato enti conveniens est absolute, connotans tamen negationem defectus debitae perfectionis. Ratio est, quia non potest consistere in ratione convenientiae vel appetibilitatis, ut aliqui docent, alias enim Deus ideo tantum bonus esset quod esset alteri conveniens adeoque appetibilis – quod est absurdum, nam, licet nulla creatura possibilis fuisset nullique appetibilis, nihilominus tamen bonus fuisset.

Conclusio prima: bonum transcendente abstrahit a determinata ratione boni, honesti, verbi gratia iucundi, utilis, vide Suarez etc. in Metaphysica. Ratio est, quia bonitas transcendentalis debet convenire omni enti, at vero nec ratio honesti, nec iucundi omnibus convenit ergo etc.

Conclusio secunda: bonitas superaddit enti quasi confuse conceptionem quandam ac distinctam rationem entis praeter negationem defecta. Ratio est et patet ex ante dictis etc.

Laus Deo Optimo Maximo

Absolvi hanc quaestionem die 26 Maii

Anno 1642

Hora secunda pomeridiana.

Quaestio tertia

De Angelis sive intelligentiis

Articulus primus

De existentia et productione angelorum

Nota nomen 'angeli' non naturam, sed officium angelis explicare.

Angelus enim idem sonat quod 'Nuntius' seu 'Missus'. Supernae autem illae mentes ad manifestandum hominibus sui regis voluntatem mittuntur, ergo recte ab hoc officio angeli dicuntur etque vere ac usitate boni tantum. Dico 'vere', quia non tam 'veri Sancti' vocantur angeli, quin etiam daemones, quia et hii a suo supremo spiritu mittuntur in omnem orbem terrarum, item omnes mali qui alios pervertunt, 'angeli Sathanae' dicuntur. Porro angeli a Philosophi alio nomine 'intelligentiae' vocantur (ab insigni enim 'perspicacitate intelligentiae'), tum 'sustantiae separatae', 'abstractae', 'Spiritus' (quia omnis moles corporea sunt per se ex parte, et ab omni naturae concretione absolutae), denique 'mentes a perpetua intelligendi operatione' appellantur.

Conclusio prima: dantur angeli, id est substantiae finitae, Deo subordinatae intelligentes, completae, a Deo ac homine eiusdemque anima distinctae.

Probatur ex Litteris: Psalmus primo: "Angelis suis mandavit etc." Quomodo autem mandaret si non existerent? Probatur etiam ratione, quamvis non evidenti, ex variis etenim effectibus qui neque Deo nec nisi difficillime animae alicui separatae possunt adscribi, primo, in energumenis atque arreptitiis, qui subito loquuntur variis linguis, ut graece, haebraice etc. quas constat linguas antea ignorasse. Item Ebraei referunt, tantum subinde robur imbellis etiam virgines repente acquirunt, ut robustissimos quo suis humi prosternant et saepe sex septemve viros fatigent, superent etc.

Secundo sagi sagaeque, quae non moliuntur, an non flumina quandoque stare? Campos situm mutare etc. Haec autem adscribere Deo, quid est aliud quam Deum hominibus nequissimis facere obsequentissimum mancipium, maximorumque malorum cooperationem? Ut taceam iniquissimas spurcissimasque et ab omni inclinatione naturae alienas suggestiones ususque medicorum inhumanorum ac procuraciones ad patranda libera voluntate, immania flagitia in humanum interitum, et ipsius Dei gravissima iniuria spectantia, nec commode adscribi possunt omnes hi effectus (ut quidem angelis et Deo infesti solent addi) nisi animae separatae, quae numquam tantam vim habuit, ut sic nubes cogere, flumina sistere, ventos sibi ita obsequentes reddere potuit, ut possunt pauca verba murmurantis magi. Denique suadetur conclusio ratione metaphysica: ad perfectionem universi spectat substantia a huiusmodi immaterialis, quam 'angelum' appellamus. Ergo datur angelus, quia Deus condidit universum perfectum.

Probatur maior: ut effectus sit perfectus debet esse perfecte similis suae essentiae. Sed universus, quia est effectus Dei, non esset similis Deo nisi essent producti angeli. Deus enim est substantia immaterialis, completa, intellectualis.

Probatur etiam universum perfectum a Deo conditum fuisse; tum quia, ut Suarez, a perfecta causa et summe bona quae nulli invidet et potentissima a nemine impellibili non debuit effectus praedire nisi perfectus; tum etiam quia Deus in condendo universo impendit et communicationem suae bonitatis

et suae perfectionis manifestatione<m>, ideoque condidit universum ex diversis gradibus et rerum ordinibus constare, eo quod nullus per se sufficerit ad finem quem in rerum conditione et universi perfectione Deus intendebat. Ergo, ex eo quod ad perfectionem maxime conferre poterat, ordine oportuit universum constare. Probatur seu potius ostenditur, nulla posse assignari evidentem rationem existentiae angelorum. Vel enim talis ratio sumeretur ex natura et essentia angelorum, id est ex operationibus et effectibus supra adductis. Non primum, quia non est de essentia angelorum ut actu existant. Non secundum, quia tales effectus possunt partim Deo, partim animabus saltem separatis attribui etc.

Conclusio secunda: de fide certum est angelos non fuisse eb aeterno, sed circa ipsum mundi nascentis exordium a Deo productos. Incertum tamen est determinatum tempus. Posterior pars probatur ex authorum in hac re dissensione, e quibus alii ante corporeum, alii post hunc, alii denique simul cum essentielle productos fuisse docent – quod probabilis est ex Ecclesiatico 18: “enim qui vivit in aeternum creavit omnia simul”.

Dicitur in conclusione ‘a Deo productos’, non enim a se ipsis. Tum quia omne ens quod vere et realiter est, et Deus non est, a Deo productum est; tum quia angeli generari non possunt, sed creari tantum, atque creatio est solius Dei actio. Ergo etiam angeli productio erit solius Dei actio. Prima conclusionis pars constat ex capitulo firmiter, de SS. Triade. Quo autem loco producti sint, certant de re utique incerta Theologi etc.

Articulus secundus

De substantia angelorum

Conclusio prima: angeli non sunt capaci, sed undequaque spirituales.

Ratio est, tum quia spectat ad perfectionem universi, ut ostensum est, nec implicat contradictionem subsistentia incorporea et incompleta, quod colligitur ex anima rationali; tum etiam connaturalius est essentiae ideoque etiam facilius assimilare sibi effectum quam dissimilem facere. Cum ergo non implicet a Deo produci materiam, quae illi maxime dissimilis est, utpote potentia actui puro, ergo multo minus implicabit subsistentiam perfecte spiritualem producere, similior et utique sibi, sicut actus actui puro similior est quam potentia pura.

Ratio secunda et a posteriori sumpta: angeli penetrant caelos aliaque solidissima corpora, at ex Evangelio scimus integram legionem 6000 damnatorum fuisse in uno homine utique non per modum lineae extensis angelis malis et per poros ingressis, qui continui non sunt. Ergo recte concluditur illos non habere corpora, cum non detur penetratio corporum. Quomodo autem tot corpora in uno homine esse possint? Denique probatur ex S. Scriptura, in qua Angeli saepe

appellantur ‘Spiritus’, quae vox, licet corporis quoque ut vento et aeri quandoque accomodetur, tamen quando tribuitur rei intelligenti, qualis est angelus, solet significare re incorpoream, ut Ioanne 4: “Spiritus est Deus”.

Conclusio secunda: angeli non componuntur ex materia et forma.

Ratio est, quia, si componerentur ex materia, tum illa materia vel esset eiusdem rationis cum materia corporum materialium, vel non. Si prius, ergo angeli essent vere corporei, extensi ac divisibiles impenetrabilesque. Si secundum, tunc illa materia erit, ut quidam docuerunt, ex genere spiritualis substantia, quae sit incapax extensionis quantitativae, habetque se tantummodo per modum cuiusdam spiritualis potentiae, indigentis actu substantiali spirituali ad existendum. Sed nec haec dici potest, quia anima rationalis non est composita ex materia et forma tamquam partibus essentialibus. Ergo multo minus angelus erit sic compositus, cum sit nobilior homine. Nobilior est autem habere solam suam perfectionem substantialem per simplicem aliquam entitatem quam per talem compositionem. Secundo: Deus caret compositione ex materia et forma. Ergo spectat ad perfectionem universi in ordine ad manifestandas Dei perfectiones, ut sit aliquis creaturarum gradus Deo in hoc modo essendi similis. Participatio enim Divini esse quoad similem substantiae modum non videtur ulla involvere repugnantiam, nec excedit limites creaturae, sicut excedit et implicat produci creaturam aliquam Deo perfecte similem.

Conclusio tertia: tametsi angeli non componantur ex materia et forma, sunt tamen compositi aliis modis, et primo quidem ex essentia et existentia; secundo ex natura et personalitate; tertio ex natura specifica et differentia individuante (si tamen haec detur in angelis de quo infra); quarto ex genere et differentia; quinto ex subiecto et accidentibus naturalibus et supernaturalibus, id est speciebus intellegibilibus, et variis actibus intellectionis, volitionis, motionis localis et gratia divinae; hae compositiones, licet ab aliis negentur, saltem aliquae, communiter tamen recipiuntur ac sunt partim reales, partim vero rationis, prout partes componentes sunt realiter aut ratione termini inter se distinctae.

Conclusio quarta: si ‘corruptibile’ proprie sumatur pro eo solo quod per physicam destruitur, tunc angeli sunt simpliciter incorruptibiles, corruptibiles vero ac mortales respectu solius potentiae Dei. Si tamen ‘corruptibile’ latius sumatur pro eo quod desinere potest modo quomodocumque tandem id est sive per corruptionem physicam, sive per annihilationem.

Ratio primae partis est, tum quia anima rationalis est incorruptibilis stricte loquendo; tum quia in angelis non est intrinsecum corruptionis principium, id est materia. Id enim proprie ac physice corrumpi dicitur, in quo fit separatio formae a materia seu cuius aliquid remanet, sicut illud proprie generatur, cuius aliquid praexistit. Ergo, cum angeli non componantur ex materia, non possunt proprie corrumpi nec a creaturis nec etiam ab ipso Deo, licet possint a Deo annihilari – quae fuit

secunda pars conclusionis. Ratio autem est, quia, ut ex libro Phys. de causa efficiente constat, omnes creaturae dependent quoad esse suum a libera Dei conservatione, ergo, sublata tali conservatione, omnes perirent, consequenter etiam Angeli. Dicitur in conclusione <angeli> corruptibiles esse respectu solius potentiae Dei. Angeli enim non possunt aliter desinere quam per annihilationem, sicut non possunt incipere aliter quam per creationem, quia nulla potentia creata potest angelum annihilare, quia nulla potest angelum conservare, alias etiam posset illum producere, consequenter creare – quod est <proprium> solius Dei. Annihilatio fit per subtractionem concursus, quem substrahere non potest creatura, quandoquidem angelum non conservet.

Conclusio quinta: tam natura et gradu essentiali quam naturali potentia et vi intelligendi superant excellentioresque sunt hominibus angeli.

Ratio primae partis est, quia constant natura gradumque essentiali simpliciter spirituali; natura vero hominis constat corpore e spiritu, adeoque natura eius non est pure spirituali.

Secunda pars colligitur ex prima, quia potentiae naturales per se atque ex genere suo sequuntur esse naturale sive ipsam primam essentiam. Ergo, cum angelorum esse sit excellentius altiusque quam hominis essentia, ergo potentia intelligendi erit excellentior intellectu humano.

Articulus tertius

De ordinibus, distinctione, ac numero angelorum

Notandum tres esse quasi sacros principales exercitus angelorum, hierarchias dictas, quarum singulae in tres ordines sive choros dividuntur, ut adeo sint universim novem chori seu ordines, quorum nomina atque officia vide Theologos.

Conclusio prima: per absolutam Dei potentiam posse et de facto specificè distingui aliquos angelos probabilius est, non tam certum.

Ratio primae partis, quia non potest ostendi implicantiam quo posito ad maiorem universi perfectionem et ad demonstrandum maiestati divinae magnitudinem convenientius erat, ut re ipsa plures eiusmodi angelorum veluti arcangelicorum ac ministrorum species ad divinum servitium paratae existerent.

Ratio secundae partis, quia non apparet ratio efficax distinctionis essentialis, nisi quis etiam animas rationales specie distinguere velit.

Conclusio secunda: differre possunt angeli per absolutam Dei potentiam, et de facto probabiliter quidem solo numero inter se differunt.

Ratio primae partis est, tum quia hoc non repugnat; tum quia adversariorum fundamenta facta refelluntur. Negatur enim illis materiam solam esse principium individuationis. Negatur etiam

angelum non nisi essentialiter specificè differre posse, licet concedatur angelus esse simplex entitas et non composita ex pluribus entitatibus, cum etiam animae rationales sint tales formae et tamen numero distinguuntur.

Ratio secundae partis, quia, supposita possibilitate distinctioni numericae, convenientius erat etiam ex parte ipsorum angelorum ii haberent singuli plures suae species, cum quibus coniungerentur quasi familiarius; tum quia minus conveniens videtur tot species angelorum perire ac damnari aeternum quot angeli e caelo ceciderunt; quinam vero et quot angeli solo numero differant, item quae quotve species angelorum sint, incertum est.

Conclusio tertia: licet angelorum numerus certo definiri nequeat quantus absolute sit, probabile tamen est esse immensum et iuxta hominum distinctionem quasi innumerorum et simpliciter omnium specierum quae in substantiis corporeis et materialibus reperiuntur, immo vero iuxta Sanctum Thomam ab angelorum multitudine superari numerum omnium perfectorum individuorum substantiae corporeae, saltem eorum quae simul existunt, et per seipsa et quodammodo rerum natura exigente inter se divisa et distincta sunt.

Ratio primae partis est autoritas et consensus Theologorum; tum quia nullum argumentum ab ullo adducitur efficax ad probandum definitum numerum angelorum.

Ratio secundae partis est, quia ad perfectionem totius universi pertinet, ut quo substantiae perfectiores sunt, eo maiore in excessu sint a Deo creatae – sive <sit> excessus ille ut secundum magnitudinem corpoream, ut in corporibus caelestibus, ad quarum comparisonem totus terrae globus se habet ut punctum; sive sit excessus secundum multitudinem loquendo de substantiis maxime supernaturalibus quae, quia magnitudine corporea nempe extensionis incapaces excedere nequeant, debent in multitudine superare. Sed angeli sunt perfectae admodum substantiae et spirituales. Ergo debent multitudine substantias corporeas superare.

Tertia pars colligitur, tum ex adducta ratione; tum etiam quia Iob. 25 de angelis ita scribitur, ut quasi innumerabiles sint insinuatur, numquam numerorum militum eius vel angelorum, quasi dicaret numerum angelorum tantum est, ut sit quidem limitatus in se, creaturis tamen innumerabilis. Si innumerabilis, ergo maximus ut sit necesse est, cum mathematici profiteantur numerorum arenarum non tantum in littore maris, sed etiam usque ad concavum lunae ascendentum edicere posse, si non omnino demonstrare. Certe S. Bernardus Sent. serm. 49 ait numerus angelorum excedere stellas caeli et numerum arenae maris et terrae. Praeterea, cur terra ornetur pluribus individuis quam ipsa aula regis caelestis? Ut taceam omnino conveniens videri, ut omnipotens Deus Rex infinitae maiestatis habet quasi infinitam familiam spirituum sibi assistentium ac ministrorum. Nam ut in libro proverbiorum dicitur consisti in multitudine populi dignitas regis etc.

Articulus quartus

De loco angelorum

Angelus est in loco et quidem per ubi reale accidentale quod quidem in se et ex parte subiecti est indivisibile; in ordine tamen ad locum seu spatium extrinsecum in quo angelus existit aliquo modo, est divisibile et constans ex pluribus partibus extrinsecis, ex quibus integratur et constituitur, atque per spatium seu locum extensum quasi continuatur et coextenditur.

Ratio primae partis est, quia angeli vere rebus praesentes sunt, ergo habent praesentiam, ergo locum; tum etiam quia, vere moventur de loco in locum, patet ex Isaia⁵ dicente: “quomodo cecidit de Caelo Lucifer?” Si cecidit ex caelo, necessario ibi fuit et inde motus est.

Secundae partis ratio <est>, quia datur motus per se ad ubi angelicum, ergo hoc est reale. Esse vero etiam indivisibile ex parte subiecti patet. Probaturo vero in ordine ad locum dividi posse, quia potest aliqua pars huius ubi amitti, vel etiam nova acquiri remanentibus aliis, ut quando angelus existens in loco sibi adaequato pro arbitrio minorem locum incipit occupare, vel, contra, existens in inadaequato ad adaequatum se extendit. Existat enim angeli in loco, verbi gratia 4 palmari, tum se ad bipalmarem contrahat. Consequenter duorum palmorum praesentiam amittet. Ergo tunc aut pars tantum respondens duobus palmis, aut nihil ipsius ubi aut totum ubi amittetur, et de novo aliud adaequatum duobus palmis produceturo. Si primum dixeris, habetur intentum. Si secundum, ergo esset angelus in eadem adaequato loco postquam se contraxit ad spatium bipalmare, quia haberet adhuc idem simpliciter ubi, ergo qui esset in bipalmari esset quoque in 4 palmari – quod implicat. Tertium etiam dici non potest. Quae enim erit causa corrumpens totius ubi? Si angelus, in una tantum parte spatii esse desinat, praesertim cum subiectum seu causa materialis talis ubi item efficiens seu conservans maneat eadem.

Conclusio secunda: angelus ita est in loco ut non sit ubique; tum quia alias esset immensus – quod soli Deo convenit; tum quia movetur localiter, ergo novum locum acquirit; item cecidit ex caelo Lucifer, cum ingenti angelorum multitudine. Ergo <Lucifer> iam non est amplius in caelo, ubi locus illius amplius inventus non est.

Conclusio tertia: quivi angelus habet sphaeram et locum determinatum quoad magnitudinem, ita ut non possit naturaliter in maiori aut minori existere, sed ille locus sphaera maior aut minor sit, iuxta materiam rei, aut minorem perfectionem essentialem cuiusque angeli. Non tamen determinatum quoad parvitatem, cum possit esse in maiore et minore in infinitum sine categorematice, immo in indivisibili.

⁵ XIV, 12-14

Ratio primae partis <est>, quia entitatem sive perfectionem essentiae sequitur proportionata presentia eiusque respondens. Sed angeli perfectio est limitata et non maior maiorque in infinitum. Ergo etiam limitata erit ac respondens presentia sive ubi intrinsecum.

Ratio secundae partis patet, quia alii angeli aliis habent maiorem perfectionem caelestem, ergo etiam locum intrinsecum.

Ratio tertiae partis <est>, quia angelus est totus in toto et totus in quibuslibet partibus etiam minimis, nec habet ullam dependentiam ab illis. Ergo potest manere in quacumque parte minima, nec cogitur se extendere ad alias. Ergo potest deserta qualibus maiore parte semper occupare minorem, et hac iterum relicta minorem aliam et aliam in infinitum, procedendo quasi in habitare.

Ratio ultimae partis <est>, quia substantia angelica et indivisibili libereque loco se applicat, ab eoque independens est. Ergo potest esse in indivisibili, licet anima rationalis ut coniuncta corpori non possit esse in minore et minore parte in infinitum, quia haec ob informationem pendet a certa quantitate corporis; Deo vero ob incommensurata est necessario ubique, nec etiam potest ob intrinsecam immutabilitatem sive ad minorem sive ad maiorem quandoque locum se contrahere vel extendere.

Conclusio quarta: non requirit angelus certam loci figuram.

Ratio <est>, quia est substantia supernaturalis, nullum habens situm quantitativum in loco, nec pendet ab ulla corporea dispositione. Ergo non requirit magis huius quam alterius figurae locum. Negatur tamen hinc sequi quod angelus posset esse in caelo simul et in terra, eo quod habet terminum magnitudinis secundum longitudinem et latitudinem, ita ut, quamvis angeli locus non sit necessario sphaericus, tamen eius magnitudo adaequata secundum extensionem sphaerica sit computanda, ut scilicet possit quidem in quolibet loco esse cuiuscumque figurae qui intra talem spheram continetur – non tamen in loco aliquo secundum ullam dimensionem excedente<m> talem spheram. Huius responsionis ratio patitur ex Sacra Scriptura et Sanctis Patribus c. 5.

Conclusio quinta: angelus nec potest in pluribus locis adequatis simul nec in pluribus inadecuatis ac partialibus, id est intra latitudinem adequati loci, contentos esse. Si sint discontinua ac separata loca, ea ratione ut inter ea spatium intercedat, quasi vacuum sive non impletum a substantia angelica.

Alias patet ratio primae partis: quia alias sequeretur primo, locum adequatum non esse adequatum. Unde patet, nec in adaequato et in inadaequato posse esse angelum. Secundo, sequeretur angelum posse esse ubique. Ratio secundae partis: si angeli[s] possent in separatis locis existere, verbi gratia iuxta ianuam et mensam huius cellae, non existendo in medio huius cellae, non videretur ratio cur non possent existere in locis maxime distantibus, verbi gratia hic et in caelo. Quid enim angelum in altero loco existentem impediret ut non posset moveri in caelum? Anima certe rationalis non potest informare caput et pedes non informando medias corporis partes. Ratio secundae partis <est>, quia

alias angelus transiturus murum verbi gratia non posset aequalem locum seu ubi retinere, sed deberet pro ratione occurrentium maiorum minorumque discontinuorum corporum, ex quibus paries constat, quasi per momenta dilatare, mox contrahere vel certe in minimum globulum aut spherulam contractus transire.

Conclusio secunda: plures angeli non possent esse in eodem (simul) numero loco intrinseco, sed extrinseco inadecuato. Si tamen fuerint eiusdem perfectionis, poterunt etiam occupare adaequatum extrinsecum.

Ratio primae partis <est>, quia non potest habere idem numero ubi, alias idem numero posset esse simul in diversissimis subiectis et discontinuis.

Ratio secundae partis <est>, quia una substantia spiritualis non excludit alteram ex eodem spatio, sicut nec materia animam rationalem; tum etiam quia doemones obsident idem corpus quod informatur ab anima, consequenter possunt esse tres substantiae in eodem spatio.

Tertia partis patet, quia nihil obstat: non impossibilitas substantiae angelicae, quarum utra alteram excludit; nec imperfectio, cum ponantur eiusdem perfectionis esse, consequenter postulabunt loca adequata similia. Hinc sequitur posse unum angelum per locum alterius transire altero ibi remanente, a quo tamen impediri posset, si alter hoc angelus fortior foret et vellet.

Articulus quintus

De motu angelorum

Conclusio prima: angeli possunt et alios angelos et corpora movere quantum etiam seipsos, tam continuo quam discreto motu. Non tamen in quovis motu novus terminus positivus necessario acquiritur et amittitur.

Prior ratio primae partis de corporibus patet ex libro *De caelo*, tum ex hystoria evangelica, tum ex Veteri Testamento, et ex energumenis ac sagarum aurigationibus. Si enim possunt corpora movere per impulsum, cur non etiam superior angelus inferiorem se per impressionem impulsus, cum huius sit capax movere queat?

Ratio secundae partis <est>, quia probabile est animam separatam a seipsa moveri posse; tum quia videtur naturalis perfectio ut substantiae finitae, quae non sunt in omni loco, possint alia atque alia loca occupare, praeterquam quod in Sacris Scripturis saepe dicuntur angeli circuire, exire etc. Denique non sunt alligati loco. Ergo possunt inde abire, secus enim essent deterioris conditionis quam alia longe inferiora viventia.

Ratio tertiae partis: potest angelus locum divisibilem per partes deserere, aliumque acquirere, ita ut nullo spatio interquiescat. Libere enim locum occupat ac relinquit, ergo numquam tenetur interrumpere, ergo talis motus erit continuus.

Quartae partis ratio: potest angelus simul deserere unum totum locum et acquirere totum alium immediatum ac proximum, et tum per aliquam morulam subsistere. Sed talis motus est ac dum discretus, constans pluribus motionibus instantaneis.

Probatur antecedens, quia angelus carens partibus, non opus habet sicut corpora ut una pars eius prius et altera posterius eum locum occupet. Ergo potest se totum simul de uno loco in alium transferre.

Quintae partis ratio: potest angelus obtinens locum inadequatum extendere se ad adequatum, at sic acquireret novum ubi seu terminum positivum, et tamen non amitteret necessario prius ubi.

Conclusio secunda: non potest angelus naturaliter moveri de uno extremo in aliud distans sine transito inter ubicumque medio.

Ratio est, quia tam videtur difficile quantum difficilius esse ut substantia se collocet in loco distante sine transitu per medium, quod difficile est agere in distantias, non agendo in medium, seu virtutem suam vel actionem transmittere in distantias sine transitu per medium. Sed angelus hoc posterius non potest, ergo neque prius, praeterquam quod sit imperceptibile quomodo angelus naturaliter possit hinc pervenire, non transendo per loca intermedia. Denique non apparet ratio cur non possit se angelus collocare in quovis remotissimo loco etiam in instanti, unde nulla esset difficultas quoad celeritatem motus inter angelos.

Conclusio tertia: motus angelorum est celerrimus.

Colligitur partim ex Sanctissimis Patribus, comparantibus motum angelorum ob celeritatem; tum quia ob perfectionem naturae et officium nunciorum, quo apud Deum funguntur, habent probabiliter vim motivam perfectiorem quam ut in corporibus, quae tamen est aliquando maxima et prope incredibilis, ut ex globis aeneis e tormentis eiectis patet. Spectat autem ad perfectionem virtutis motricis posse celeriter movere. Patet etiam ex conditione mobilis et habitudine angeli ad medium per quod fertur. Ex neutro enim capite patitur resistantiam, quam corpora tamen necessario experiuntur, cum sine ulla divisione medii lucis presentiare queat omnia angelus. Tum ex ipsa spiritualis naturae imperturbabilitate, quae nullo motus aut spatium longitudine seu continuatione fatigati sunt, ut homo verbi gratia aliquo usque currens ob fatigationem lente ambulat ac tandem a motu omnino cessat.

Conclusio quarta: problema est quemvis angelum, quo est superior ac perfectior et velocius, posse seipsum movere motu locali continuo.

Ratio est, quia probabile est velocitatem motus continui in unoquoque angelo determinatam esse ad certum tempus, brevius aut longius, pro maiore aut minore perfectione angeli, adeoque nec posse angelum moveri pro libitu ad quodcumque spatium in tempore <maiore>⁶ ac minore in infinitum syncategorematicae; tum quia velocitas motus in actu primo pertinet ac quandam perfectionem potentiae motivae; non ergo potest esse maior et minor in infinitum, nisi etiam haec pari proportione crescat – quod fieri in angelis non potest; tum quia alias omnes angeli essent inter se aequales quoad virtutem movendi. Cum tamen passiones sequantur perfectionem naturae, atque huic ceteris paribus servata debita proportione respondeant.

Articulus sextus

De intellectu et cognitione angelorum

Conclusio prima: intellectio angeli nec est de essentia ipsius nec identificatur cum essentia ac subsistentia illius, sed distinguitur realiter tam ab essentia quam <ab> existentia.

Ratio primae partis <est>, si intellectio esset de essentia angeli, aut cum eadem identificaretur, tunc non posset mutari intellectio angeli, vel etiam desinere, quin mutaretur ac desineret ipsa quoque essentia ac substantia.

Ratio secundae partis <est>, potest variari intellectio, immo omnino perire, invariata manente essentia ac subsistentia angeli. Ergo realiter distinguitur intellectio ab essentia, et consequenter ab existentia, quandoquidem cum essentia actuali identificetur.

Conclusio secunda: est unicus in angelo intellectus, et hic tam a substantia quam actu seu intellectione realiter distinctus.

Ratio primae partis <est>, ubi est naturalis intellectio, ibi vis quoque est intelligendi sive intellectus.

Ratio secundae partis: praeter agente et possibile, nullus datur intellectus. Sed Intellectus proprie dictus agens non datur in angelo, quia frustra esset carensque officio suo producendi etenim species impressas, cum has sibi congenitas habeant angeli.

Ratio tertiae partis <est>, intellectus est potentia substantiae creatae. Angeli etenim ergo realiter distinguitur, alias nec voluntas nec quae vis alia potentia distingueretur a substantia angelica, cum utique sit par ratio.

Quartae partis ratio <est>: essentia distinguitur realiter a suo effectu. Sed intellectus est essentia intellectionis tamquam effectus sui, saltem ut quo. Ergo.

Quaeres quisnam e duobus intellectus sit in angelo.

⁶ Minori ms.

Respondetur, stricte loquendo nec agentem nec possibilem, sed intellectum absolute, non agens. Talis enim est qui species ad praesentiam phantasmatum producit. Atque in angelo nec sunt phantasmata praesentia, nec est productio specierum impressarum. Ergo nec intellectus agens. Non etiam possibilis, quia stricte loquendo dicitur is ‘intellectus possibilis’ qui ab agente intellectu species recipit, iisque receptis producit et recipit intellectionem. Interim hanc loquendo est tam agens quam patiens intellectus in angelo, agens quidem quatenus producit, patiens autem quatenus recipit in se intellectionem et species expressas seu verbum mentis.

Conclusio tertia: quivis angelus per suam substantiam, et non per speciem intellegibilem, cognoscit seipsum, nec unquam cessat a tali cognitione sui ipsius.

Ratio primae partis <est>, quia quando obiectum est actu intellegibile et non intime praesens potentiae, tunc non opus est species intellegibili coniunctiva ac supplens unica obiecti. Sed substantia angelica est actus intellegibilis, quia immaterialis et intime praesens potentiae intellectivae. Cur ergo – inquis – non etiam a nobis Deus semper cognitur, qui et intellegibilis et praesentissimus nobis est, immo praesentior nobis quam nos ipsi nobis, quia et per suam substantiam et per cognitionem suam nobis semper adest? Cur item angeli saltem custodes a nobis non intelliguntur ac cognoscuntur perpetuo, sed raro admodum? Cur denique ipsa nostra anima non a nobis perpetuo cognitur? Cur tum saepe eius obliviscimur?

Respondetur, et Deum et angelos et animam esse obiecta vere intellegibilia, quia immaterialia, et esse, ut dictum, nobis intime praesentia intellegibilis, tamen et non semper a nobis cognosci, ideo quia intellectus, quamdiu quidem anima unita est corpori, dependet a phantasmatibus utique non semper praesentibus.

Ratio secundae partis <est>, tum quia alia viventia semper habent vitalem aliquam actionem a qua numquam cessant, seu dormiant seu vigilent, qualis est saltem respiratio. Ergo etiam angeli[s] habebunt omnem vitalem eamque maxime proportionatam, qualis est cognitio. Probatur consequentia, quia praestantius est esse in actu quam in potentia. Ergo, si reliqua viventia semper sunt in actu aliquo, etiam angelus et multo magis tamquam perfectior illis subsistentia erit in actu.

Secundo: datur aliqua cognitio in angelo necessaria tam in fieri quam in conservari: in fieri quidem, quia non potest omnis esse libera, alias omnis intellectio praesupponeret actum voluntatis, et consequenter omnis intellectio aliam intellectionem, quia omnis actus voluntatis sequitur cognitionem. Ergo daretur processus in infinitum, vel certe daretur aliqua volitio prior omni intellectione, adeoque voli-

[pages 76-77 are missing]

Conclusio octava: angeli cognoscunt omnes res materiales singulares existentes intuitive per species sibi congenitas, non acceptas ab obiecto.

Ratio primae partis <est>, homines cognoscunt res singulares materiales, ergo etiam angelus, et quo res in aliquo genere perfectior est, eo virtute habet ad plura se extendentem. Sed angelus naturalis ordine in genere naturae cognoscentis est super hominem. Ergo ad plura se extendit potentia cognoscitiva sive intellectus, ergo etiam ad materialia.

Ratio secundae partis <est>, quia ad omnem intellectionem creatam requiritur causalitas ex parte obiecti. Ea vero in praesenti praestare non potest, nec ipsum per se obiectum materiale, quia non potest agere in immaterialem substantiam, nec ipse intellectus angelicus. Hic enim solum concurrat ex parte potentiae, nec species ab obiecto materiali impressa, ergo praestabit hac species congenita.

Conclusio nona: angeli habent species ingenitas omnium rerum naturalium (abstrahendo tamen a futuris contingentibus et occultis cordium, atque animorum de quibus paulo post), creaturarum et creandarum, ab initio mundi usque ad finem. Item cognoscere possunt non solum ex effectu ut signo externo, vel per attestationem extrinsecam Dei, angeli, vel hominis obiecta naturalia praeterita ut praeterita, sed etiam ex internis principiis.

Ratio primae partis <est>, quia conveniens est ut eorum obiectorum omnium, quae homines successive et divisim cognoscunt, actualem noticiam seu potius species representativas simul ab initio congenitas acciperent, eo quod ne ab obiectis accipere, ut homines, nec ex substantia emanare poterant, neque in cognitione quoad habitum perficere.

Ratio secundae partis: angeli habent memoratorum obiectorum species. Ergo possunt illa cognoscere, cognitione saltem abstractiva.

Ratio tertiae partis: nos possumus cognoscere praeterita sola vi intrinseca, nulla interveniente vel attestationem angeli, hominis aut Dei, vel effectu aut vestigio rei praeteritae. Ergo multo magis angeli hoc poterunt. *Sed*

Quaeres num per easdem species quibus cognoverant aut cognoscere poterant praesentes easque variatas.

Respondetur: per easdem et quidem invariatas species, mutata solum conditione ipsius obiecti.

Ratio est, quia angeli possunt cogitationes occultas alienas cognoscere, sine mutatione reali ex parte specierum aut potentiae, sola mutatione cuiusdam conditionis extrinsecae ex parte obiecti interveniente, quia nimirum locutio alterius intervenit.

Articulus septimus

Utrum Angeli cognoscant futura contingentia et cogitationes cordium

Cum articulus iste potius sit theologicus quam philosophicus, breviter attingemus quid de ipso sentiant theologi.

Sit ergo conclusio prima: res omnes materiales, quae futurae sunt, naturaliter cognosci possunt ab angelis abstractivae et secundum suam essentiam, ita ut non solum abstrahatur ab earum existentia, sed etiam ab earum differentiae individuante.

Ratio est, quia angeli habent species omnium rerum naturalium aliquando existentium, ergo possunt saltem essentias earum cognoscere, et confuse atque indeterminate earundem differentias individuantes, quotiens scilicet in ipsa natura vel etiam in aliis individuis existentibus, velut medio cognito intelligunt plura eiusmodi individua, haec vel illa esse possibile.

Dicitur differentias individuantes *in confuso atque indeterminate* cognosci, non autem *directe ac determinate*. Ratio est, quia alias futura ut futura directe et in se cognoscerent, quod falsum est. Probatur antecedens, quia certo cognoscerent talia non esse praeterita aut praesentia, alias falsa esset eorum cognitio. Scirent etiam certo non esse mere possibile. Haec enim non in se cognoscerent ac directe. Ergo certo ac determinate cognoscerent futura qua talia.

Conclusio secunda: nullum futurorum ut futurorum in se cognitur ab angelo, adeoque nec per speciem, quae directe et immediate representet ipsa ut futura.

Ratio sumitur ex SS. Scriptis et SS. Patribus, qui hoc velut proprium tribuerunt Deo, quod, ut loquitur Apostolus ad Romanos, vocet, id est cognoscat, ea quae non sunt tamquam ea quae sunt vel directe in se, ac veluti per propriam speciem; tum quia futura ut futura aequiparantur mere possibilibus. Sicut enim haec quod existentia careant non censentur in se intelligibilia, nec directe intelligi posse a creato intellectu, quia actu entia non sunt, ita etiam futura ut futura carent existentiam. Cur autem angeli, licet species habeant rerum futurarum directe, tamen illas et in se non cognoscant, est defectus coexistentiae illarum rerum tamquam conditionis sine qua non.

Conclusio tertia: futura necessaria (id est: iuxta naturae ordinem a Deo constitutum evenientia) cognoscuntur ab angelis sine errore in causa secunda tamquam in medio cognito, non quidem ut absolute eventura, sed quantum est ex vi causae secundae, nisi per primam causam extraordinarie impediuntur.

Ratio <est>, tum quia hoc modo nos cognoscere possumus aliqua verbi gratia coniunctiones astrorum eccliipsis, et crastinum solis ortum; tum etiam quia <angeli> cognoscunt quidditative et intuitive causas secundas, ergo evidenter cognoscunt ex illis ipsis, tamquam ex medio cognito, id quod ex vi earum necessario futurum est. Dicitur 'intuitive', id est cognitionem tali quo res ipsa in se ut existens et quasi praesens clare conspicitur, quae proinde non est nisi existentium. Haec cognitio opponitur abstractivae, qualis dicitur quae vel non est per proprias species (ut cognitio effigati ex effigie, vel substantiarum, quas ex speciebus intelligimus) vel ab existentia abstrahit.

Conclusio quarta: fortuita sive futura contingentia comparatione omnium suarum causarum naturalium simul naturaliter ab angelis non sciuntur, sive raro sive frequenter eveniant coniectare, tamen probabiliter possunt.

Ratio est, quia futura non cognoscuntur ab angelis directe et in se, sed in causis naturalibus. Sed haec contingentia non possunt cognosci in suis causis, cum ab his non debeant necessario in actu secundo, quia respectu harum aequae possunt esse et non esse.

Conclusio quinta: moraliter et regulariter loquendo, ab angelis illa futura contingentia (quae quidem a nulla causa libera, sed solum a causis naturalibus dependent. Futura tamen ‘contingentia’ dicuntur, quod a causis naturalibus naturaliter impedibilibus sive impediri solitiis proficiscantur) certo praecognosci non possunt.

Ratio est, quia futura contingentia a libera causa dependentia non possunt cognosci ab angelis, sed huiusmodi futura contingentia dependent, moraliter loquendo, a causis liberis plurimum, iisque vel applicantibus, vel moraliter concurrentibus. Unde saepe tempestates, terremotus aliaque damna evenisset spectatis causarum naturalium conditionibus ac dispositionibus. Rationem hanc adfert Dannerus his vere verbis: “causa naturalis seu necessaria est quae positis omnibus ad agendum requisitis, aget necessarie”, et in particulari quidem hunc vel illum effectum pro ratione circumstantialiter. Ergo, cum angeli omnes causas naturales earumque dispositiones intime percipiant, poterunt quoque physice loquendo scire (mere ad omnes simul causas earumque contemperationem attendere velint), quod ex vi earum precise futurum esset vel non esset, si per causas libere agentes non forent impedienda, siquidem hoc ipsum scire possint, si una causa naturalis ab alia sit forte impedienda. Quare – inquit idem author – , cum respectu eiusmodi futurorum contingentium causae naturales, quantum est ex se iam sint determinatae, saltem mediate poterunt ab angelis physice loquendo praecognosci. Verbi gratia, ex hoc vel illo aspectu siderum simul cum omnibus causis secundis mere naturalibus comparato, scire poterunt, quando et quanta pluvia sit futura, item qualis terrae aerisque dispositio et qui hinc fructus, quae et quot animalia ex terra progignenda, verbi gratia quot formicae, pulices, muscae et cetera sint futurae post mille annos, et quorsum unaquaeque sit volatura reptaturave, semper hac conditione subintellecta, nisi causae naturales a causis liberis impediuntur, seu quantum est precise ex concursu seu dispositione causarum mere naturalium. Dicitur ‘physice loquendo’ predicta ab angelis cognosci posse. Moraliter enim et particulatim ne sic quidem cognoscunt. Ratio <est>, quia, cum partim directe, partim indirecte talium effectuum determinata quasi ab innumeris dependent causis caelestibus et elementaribus, manifestum est accuratissime angeli et in singula quodammodo momenta attendant ad omnium causarum naturalium concursum. Non autem tam accurate attendere angelos probatur. Enim sunt beati <et> damnati angeli. Si beati, non occupabunt se in inanium harum rerum

minutissimarum consideratione operosa distanti longe nobiliori obiecto. Si damnati, ergo quia plerumque precipitantur, agunt etiam in his considerandis precipites erunt, et consequenter facile decipientur.

Conclusio sexta: ab angelo probabiliter et per coniecturam cognoscuntur cogitationes alterius et affectus, partim ex locutione angelis accomodata, partim ex quibusdam signis et effectibus, verbi gratia ex mutatione vultus, corrugatione nasi et cetera, aliove opere exteriori, quod sit indicium interioris affectus idque eo maiore vel minore certitudine, quo maiorem vel minorem habent huiusmodi signa, cum interno vultus affectu connexionem.

Ratio est, tum quia bene aliqui admodum probabiliter coniectare possunt ex huiusmodi signis de affectibus interioribus; tum etiam <quia>, signa illa externa simul cum motionibus internorum sensuum optime novunt angeli.

Conclusio septima: possunt ab angelo apprehensiones et motiones potentiarum sensitivarum, etiam internarum secundum se spectatae, et non ut a voluntate reguntur ac pendent, in se et directe cognosci. Secundo, species intentionales et habitus quivis naturales potentiarum tam in hominibus quam in angelis etiam contra voluntatem habentis tales habitus vel species <cognosci possunt>. Tertio, ipsi interni actus intellectus et voluntatis, qui per se et ex sua ratione angelis naturales et plane necessarii sunt, ut emanationes verbi gratia potentiarum, <ab angelo cognosci possunt> .

Ratio primae partis <est>, quia eiusmodi actus per corpus exercentur, in eoque recipiuntur et sunt materiales atque ordinis naturalis. Ergo sunt intelligibilia, sicut alia obiecta materialia.

Ratio secundae partis est vere eadem, nam talia entia sunt mere naturalia et non moralia sicut nec superiora.

Ratio tertiae partis: tales actus habent se per modum naturalium passionum. Sunt ergo hi quoque entia ut sic mere naturalia; tum quia essentia angelica intuitive ac quidditative cognoscitur. Ergo cognoscerentur quoque inde naturaliter emanantes actus. Dicitur “actus per se et simpliciter *necessarios* cognosci”, necessarii enim quoad specificationem tantum vel per accidens, ut motus primi principii, et inde liberati non cognoscuntur. Priores quidem, quia vere liberi sunt, ac proinde ob rationem non adferendam, ab angelo non possunt cognosci (intellige: naturaliter). Posteriores vero, quia unus idemque talis actus potest successive liber esse et necessarius. Ergo improbable est eundem prorsus invariaturum actum intuitive cognosci quando est necessarius, non item quando liber est.

Conclusio octava: nec actus liberi alienae voluntatis, sive humanae sive angelicae, nec actus intellectus sua natura liberi ab angelis cognoscuntur.

Ratio primae partis est, tum quia cognitio cordium soli Deo a Scriptura tribuitur, ut 3 Reg. 8 et 2, P. 6 “Tu nosti solus cor omnium filiorum hominum” et hinc Sanctorum Patrum Christum Dominum

esse probaverunt, eo quod virtute propria cogitationes atque affectus voluntatis humanae prospectos haberet. Secundo, multa sequerentur incommoda in republica spirituali ac gubernatione et subordinatione liberorum agentium inter se, si propriae cogitationes et affectiones cuiusque paterent omnibus; tum quia angelus naturaliter cognoscit quae sunt naturalis ordinis. Sed actiones liberae non sunt eiusmodi, cum dependeant a sola causa libera, quae proinde spectant ad ordinem aliquo modo superiorem exemptum, si non in genere essendi, saltem in genere obiecti cognoscibilis.

Ratio secundae partis <est>, quia ex intellectus advertentia, seu cognitione ac dispositione, dependet libertas aut necessitas actuum voluntates aliorumque, qui ex voluntate dependent. Cum ergo certum sit nec actus inter nos voluntatis, nec etiam aliarum potentiarum, quatenus a libera voluntate dependent, cognosci posse ab angelo naturaliter, necessario fatendum est internam intellectus dispositionem, et actus per se naturaliter ab angelo cognosci non posse, alias concedendum esset naturaliter sciri ab angelo quoties motus pravi appetitus sensitivi in homine indirecte, saltem voluntarii, adeoque puta essent.

Articulus octavus

De voluntate, locutione, illuminatione, potentia locomotiva et assumptione corporum angelorum

Hic articulus, cum, ut praecedens, potius ad theologum spectet quam philosophum, breviter expediemus quod de ipso concludant theologi.

Docent ergo primo, in angelis inesse voluntatem (quia inest vis intelligendi), specie distincta a voluntate humana (quia est proprietas ab essentia specie distincta promanans); non posse cessare ab omni actu (quia est congruum hac perfectioni angelicae et quia cognitionem sequitur naturaliter actus voluntatis; cognitio autem, ut constat ex dictis, est continua); amare suam substantiam ceterosque angelos et Deum et quidem quoad substantiam consideratos necessario amari ab angelo quoad specificationem (quia ut sic nulla invenitur in obiecto ratio mali); quoad exercitium praeterea docent quemvis angelum se amare, quia angelus semper se intrinseca visione intelligit sufficiente, utique ad amorem; nec invenit in omissione amoris sui bonitatem, aut commode, nec in continuatione, malitiam vel laborem, pedium fatigationem, ut nobis mortalibus accidit.

Secundo, docent angeli voluntatem non esse ita natura sua inflexibilem, quatenus id quod semel perfecta libertate et deliberatione elegit aut voluit, absolute possit mutata voluntate nolle adeoque facti poenitudinem concipere, quamvis hoc non nisi admodum difficulter.

Ratio primae partis <est>, quia angelus, priusquam se determinaret ad utrumlibet, erat indifferens non obstante ulla, quantumvis perfecta deliberatione. Itaque, stante illa, poterat utrumvis

oppositorum eligere. Ergo etiam facta determinatione id facere poterit, si prior ea determinatio in se non manet, nec post se alium effectum quam pravum verbi gratia habitum. Subiectum tamen libero voluntatis arbitrio relinquere potuit.

Ratio secundae partis <est>, quia frequentia, ut facilitas poenitudinis in homine, oritur ex eo quod homo ab initio non plane omnia expendere soleat, quae ad plenam deliberationem spectant. Cum autem angeli intellectus multo perspicacior sit nostro, accuratius utique providere patet, quae ad rem statuendum pertinent, unde est longe difficilius poenitudine facti praeteriti capiatur.

Tertio docent: angelos posse sibi mutuo loqui (id est: cogitationes et desideria sua manifestare), quia hoc socialis vitae consuetudo et recta universi gubernatio inferiorum a superioribus directe descendens requirit. Dicendum <est>, locutionem angelorum esse liberam secreti cordis ad eam cui loquens id vult detegere ordinationem, quia nempe unus angelus velit sua secreta alteri esse manifesta. Tertio, huiusmodi directionem esse conditionem sine qua non intelligeretur secretum et qua posita sine alia mutatione loquentis mens statim intelligitur. Supponunt huius sententiae authores, unum angelum nihil posse effective in intellectu alterius producere, item habere congenitas species per quas possit alterius angeli actus cognoscere, nisi ille alter occultos esse voluerit. Rationem huius suae assertionis hanc afferunt, quod, eo ipso quod talis conceptus ordinatur ad alterum angelum, iam ad illum pertinet quasi moraliter, tanquam ad eum quod iuxta rectum notitiae ordinem deceat, esse conscium conceptus, cum unus quisque angelus ea quae ad se pertinent naturaliter cognoscere possit ac debeat. Denique colligi ex dictis, primo, locutionem angelicam formaliter esse actum intellectus cum connotatione actus voluntatis (quia locutio est ordinatio libera; ordinatio autem est intellectus actio). Secundo, unum angelum posse uni loqui in quavis maxima distantia, non audientibus aliis quibus scilicet non vult sua patefieri. Tertio, simul unum loqui posse pluribus. Quarto non necessario audire angelum alium sibi loquentem. Quinto, auditionem angelicam esse ipsam actualem cognitionem conceptus ab angelo loquente manifestati.

Docent quarto, certum esse pluribus Sacrae Scripturae locis attestatur et toto libro Tobiae, angelus hominibus loqui connaturaliter, tamen non aliter, nisi per imitationem locutionis humanae, formando in corporibus sumptis vel in aere voces sensibiles, vel interius phantasmata imitando. Secundo, etiam homines angelis loqui ex Sacris Scripturis quoque certum fit, modum autem duplicem esse: primum pure mentalem, cum vult angelo secreta cordis manifestare; alter modus est materialis, quando scilicet voce sensibili aut alio signo materiali suos conceptus et affectos homo manifestat. Cum enim quivis angelus a primo instanti suae creationis habet species quoad suam substantiam huiusmodi signorum hisque libere positus in esse poterit ille suas species usurpare, itaque in cognitionem humani conceptus et affectus venire.

Docent quinto, illuminationem esse quamdam speciem locutionis angelicae eamque sumi late pro quacumque veritatis intelligibilis manifestatione; <sumi> stricte vero pro manifestatione talis veritatis, quae est eum excellentia et principalitas, sive haec excellentia desumatur ex obiecto (eo quod veritas quae manifestatur sit vel supernaturalis vel peculiaris, aliqua ratione Deum attingat, vel insigniter intellectum illius qui illuminatur perficiat), sive desumatur ex parte modi (quia etenim sit per modum magisterii et doctrinae, id est: per causam intellectus illius qui illuminatur, iuветur et dirigatur ad veritatem propositam concipiendam et penetrandam, qua ratione in humanis doctor dicitur illuminare discipulum, quia veritatem quam ipse capit in summa, id est: unico conceptu apprehendit, minutatim ac divisam proponit discipulo, adiungens similitudines et exempla ipsi iam nota, per quae eundem ad veritatis cognitionem iuвет ac dirigat. Secundo, illuminatio lege Dei ordinaria angelos inferiores a superioribus non esse, quia sic exigit ordo divinae dispositionis, quo inferiora perficiuntur a superioribus. Tertio, ab angelis homines quoque illuminari idque vel per sensus extrinsecos, vel immutando phantasiam commotione spirituum vitalium. Quo autem modo anima separata illuminatur ab angelis, dubium est. Probabile tamen est eodem modo illuminari, quo solent ipsi angeli.

Docent sexto, in angelo esse potentiam locomotivam moverique posse ab illis corpus imprimendo impetum, sed numquid vis motiva angeli determinata est. Responditur, esse non tantum quoad pondus mobilis seu qualitatem corporis movendi vi in motu resistantiam habeat, sed etiam quoad velocitatem motus, ex quocumque demum mobili efficiente motum, ita ut non possit angelus naturaliter quodcumque velit corpus et quanta velit celeritate locomovere, sed ut determinatam suisque viribus non imparare molem celeritate movere possit, quae naturali ipsius angeli perfectioni respondeat.

Ratio <est>, quia angeli virtus motiva determinata est, ergo determinata ad certam veluti quantitatem obiecti velocitatis perfectionem.

Docent septimo et ultimo, certum esse angelos seu bonos seu malos, vere nonnunquam corpora praesertim humanae figurae assumere. Secundo, non fieri talem assumptionem per hypostaticam aut ullam substantialem unionem earumdem cum angelis, aut per motum solum localem, seu coniunctionem nudam in ratione mobilis; sed quatenus ea sibi coniungunt tamquam motoribus repraesentatis per corpus mobile assumptum. Tertio, communiter non assumi viva aut vera hominum sive aliorum animalium corpora, sed veris aut vivis externa species similia, quae sibi plerumque ex impuro aere seu vaporibus et exhalationibus nubibusque aeri ad

mixtis formant, idque virtute propria et naturali. Quarto: non posse ab angelis naturali virtute tam perfecta efformari et assumi eiusmodi hominum aut animalium perfectorum apparentia corpora,

quin a veris plurimum distant, nec difficulter adeo praesertim accuratiore tactus experimento discernantur. Quinto: ab angelis per assumpta corpora non exerceri ullas veras actiones vitales animasticas, adeoque proprie non comedere, loqui vel ambulare vel canere etc.

Absoluto tractatu hunc De Angelis, anno 1642 Iunii 3, secunda pomeridiana, sequitur tractatus De Deo.

Quaestio quarta

De ente entium

Quamvis de Deo exactius disserere potius sit fori theologici quam metaphysici, non tamen omittit, immo iure suo de illo metaphysicus, quantum lumen naturale ostendit disputat. Agetur ergo hac quaestione, primo de essentia et existentia divina, secundo de attributis.

Articulus primus

De essentia et existentia Dei

Notandum primo: hoc nomen ‘Deus’ quidem deducunt ex latina lingua quasi ‘ens increatum’, ideo dicatur ‘Deus’ vel quia nihil Deo desit, vel quia ipse det omnia vel etiam de eo sine ab eo sint omnia; alii a graeco ‘Theos’ derivant, et hoc a ‘Theaste’, quod est ‘videre’, quia Deus videt et intuetur omnia nihilque absconditum est oculis eius, sed omnia sunt nuda in conspectu Dei. Germani Deum appellant ‘Gott’, quasi propter excellentiam, bonum, iuxta illud Lucae 18: “Nemo bonus nisi solus Deus”. In linguis aliis alia nomina sortitur hoc sublime ens. Ex omnibus tantum colligitur per hoc nomen ‘Deus’ significari id quo maius aut melius excogitari nihil potest, sive aliquid super omnia existens et praestantius omnibus, sive excellentissima omnium immortalemque naturam. A theologis quibusdam sic describitur: essentia Dei est ens a se infinitum, substantia ex se infinita, Spiritus e se infinitus, intelligens ex se infinitum. Unde, tamquam a radice ceterae omnes perfectiones, quasi proprietates, vero modo concipiendi profluunt et realiter identificantur.

Conclusio prima: Deum esse in rerum natura notum est per se secundum se. Non tamen notum est nobis sive quoad nos eo sensu quo scilicet notum dicitur, id quod ex sola terminorum apprehensione propter suam claritatem ab intellectu humano verum esse iudicatur. Haec secunda pars probatur experientia, quia non omnes apprehensio li terminis his “Deus existit” iudicarunt statim esse Deum, quia hoc tempore aliqui vel dubitaverunt, vel etiam ut olim ethnici omnino negaverunt. Probatur prima pars, quia notum sive propositio per se nota secundum se dicitur, quae nullam habet sui causam nec rationem a priori, cur subiecto conveniat praedicatum. Sed propositio illa “Deus existit”

ita se habet. Tum quia est essentialis; tum etiam quia, existentia Dei nullam habet causam vel rationem a priori.

Conclusio secunda: Deum esse sive actu existere non potest a priori demonstrari. Potest tamen a posteriori sive ab effectibus. Prior pars ostenditur, quia demonstrare a priori est causam in essendo adferre, cur praedicatum conveniat subiecto. Sed existentia Dei habet causam essendi seu rationem priorem. Ergo quod haec conveniat subiecto (id est: essentiae divinae seu Deo) non potest demonstrari a priori. Probatur minor: si haberet causam, ea vel esset physica vel virtualis. Prius est contra fidem et rationem naturalem. Sic enim aliquid in Deo essenziale esset dependens ab alio; consequenter non esset ens increatum. Secundum etiam dici non potest, quia, si sic, causa virtualis esset ipsa essentia divina etc. At haec non quia inter causam et effectum debet intervenire aliqua distinctio, nec causa est de essentia effectus; sed inter essentiam et existentiam divinam nulla est distinctio, et existentia seipsa est de intrinseca ratione essentiae divinae, etiam secundum nostrum concipiendi modum, quia est impossibile concipere ens increatum (id est: actum purum) sine existentia.

Articulus secundus

De attributis divinis

Nota, attributum generatim significare quidquid Deo attribui ac de eo vere praedicari potest. Proprie tamen, ut Dannerus explicat, et communi usu loquendi, attributa divina distinguuntur contra perfectiones et praedicata, quae formaliter ac nostro etiam concipiendi modo ipsam essentiam seu rationem aliquam essentiae divinae explicant, ita ut divina essentia, qua talis est et secundum conceptum, esse quasi supponat eademque ratione nostra veluti quaedam proprietates seu effectus superveniant.

Notandum secundo, attributum sumi latissime pro omni eo quod Deo per praedicati modum ipsi naturae divinae secundum rationem naturalem quasi superadditum potest praedicari. Secundo, sumitur attributum paulo strictius pro iis praedicati[s], quae Deo ipsi secundum se, ut unus est conveniunt.

<Notandum> tertio, sumitur strictissime pro iis tantum praedicati[s] absoluti[s] (id est: quae Deo, ut secundum essentiam unus est, conveniunt), quae formaliter sunt verae et reales perfectiones in Deo, qua ratione praedicata essentialia negativa (ut infinitum, ineffabilem, immutabilem esse), item quae per denominationem extrinsecam de Deo praedicantur (ut esse cognitum, creare, conservare etc.) ab attributis excluduntur. Secundo modo accepta, <attributa> excluduntur relativa, etenim realia et ad intra (ut esse Patrem, Filium et Spiritum Sanctum) quae propriissime ad theologos spectant.

Primo modo acceptum, attributum significat tam absoluta quam relativa, tam positiva quam negativa, quin ipsas denominationes extrinsecas. Hic quaestio est praesertim de attributis secundo modo acceptis.

Conclusio: licet attributa proprie dicta (id est: quae non sunt denominationes tantum extrinsecae) divina, absoluta ac positiva nec inter se nec ab essentia distinguantur, realiter stricte vel modaliter distinguuntur, tamen ratione.

Ratio primae partis et secundae simul, quia omnis realis distinctio repugnat reliquis attributis divinis tollitque illa, etenim simplicitatem, infinitatem, actualitatem. Item talia attributa vel essentiae completae, vel accidentia. Non primum, quia alias essent plures Dii – quod fidei et rationi repugnat; non accidentia, alias essentia divina secundum se esset ens potentiale imperfectum et saltem in suis operationibus etiam immanentibus dependens a creatura, quandoquidem Deus, sine talibus attributis, nec velle nec intelligere posset. Nec vero attributa illa aliud esse possent, quam creaturae, quia ponuntur ab adversariis realiter distincta ab essentia; tum quia accidens non potest esse Deus.

Secundae partis ratio singularis <est>: de re nullo modo, nec ratione quidem, distincta [non] possunt praedicari termini contradictorii, iuxta illud principium: “non contingit idem simul de eadem re affirmare et negare”. Sed de essentia et attributis divinis affirmantur contradictoria. Ergo sunt minimum ratione distincta. Minor probatur: intellectus enim divinus est principium producendi Filium. Voluntas non est principium producendi Filium Dei. Secundo, Deus intellectu intelligit, et voluntate non intelligit. Item Deus iustitia punit, non tamen illa miseretur.

Articulus tertius

De unitate, veritate, bonitate ac simplicitate Dei

Conclusio prima: Deus est unus et unicus, nec possunt esse plures.

Ratio primae partis <est>, quia unum dicitur quod est indivisum in se, id est habens negationem divisionis in plura talia, quale ipsum est et divisum a quovis alio. Sed Deus est indivisus in se. Non enim est divisus in plures tales (id est: Deos), qualis ipse est; tum quia est unicus Deus, ut ex secunda conclusionis parte eiusque probatione patebit; tum quia, ut ostendetur, est simplicissimus, ergo indivisus in se, magisque quam ullum indivisibilis, quantitatis indistincte. Illud enim in genus et differentiam dividi potest. Non autem Deus, quia et genere et differentia caret, est praeterea divisus a quovis alio a se, quia distinctus est ab omni eo, quod Deus non est. Secunda pars conclusionis est apertissime in SS. Scripturis, ut Deuteronomius 4: “Dominus ipse est Deus et non est alius pariter eum”. Probatur etiam ratione illa communi naturali, sed efficaci: si essent

plures Dii, tum sequeretur nullum ex illis esse Deum – quod implicat. Probatur sequela, quia Deus est ens continens omnem perfectionem, omnium plenitudinem. Sed plures illi Dii sigillatim accepti non continerent omnem omnium plenitudinem perfectionum. Ergo nullus ex illis esset Deus. Probatur minor: quilibet ex illis haberet aliquid, illud etenim per quod distingueretur ab altero, quod tamen alter non haberet (si enim omnia haberent singuli, non possent distingui inter se ratione Deitatis). Sed hoc esset necessario aliqua perfectio. Ergo nullus haberet omnem perfectionem. Consequenter nullus esset Deus et certe plures Dii hac ratione essent possibles, tunc non esset ratio, cur non essent infiniti. Unde ethnici quotidie suos Deos olim auxerunt, ita quidem ut tempore Eusebii exercitum triginta millium conficerent, nec ullius rei, ut loquitur Sanctissimus Pater Augustinus, fuit numquam certior annona quam Deorum.

Conclusio secunda: Deus est verus. Ita S. Ioannes 17 cap.: “ut cognoscant te solum verum Deum”. Ratio est, quia essentia divina, sive Deus, est omnino adaequatus ac uniformis suae notitiae velut regulae ac mensurae primae totius veritatis, aequae talis qualis a seipso cognoscitur, immo est ens verissimum, quia maximam omnibus conformitatem habet cum iudicio divino. Nam essentia identificatur cum cognitione ac iudicio divino.

Conclusio tertia: Deus non tantum est bonus, sed summum bonum in genere entis, tum absoluta, tum respectiva bonitate.

Ratio <est>, tum quia in tantum quodque est bonum bonitate entis, in quantum est ens. Proprietas enim consequitur naturam subiecti. Sed Deus est perfectissimum ens, ergo perfectissime etiam bonus, ergo summum bonum; tum quia id quod est perfectissimum intensive, <est> et extensive perfectissimus, hoc quidem quia continet tam existentium quam possibilium rerum omnium perfectiones, illud autem, quia eius perfectio omnibus rebus antecellit non finito, sed infinito modo. Nisi enim contineret, tunc Deus nec potuisset esse causa rerum existentium effectiva. Quomodo enim dedisset, quoad non vel formaliter, virtualiter aut eminenter continuisset? Nec posset res possibles producere (ut enim possit aliquid efficere sive dare esse, necessario debet esse in potentia vel actu habere), consequenter res possibles essent impossibiles, saltem respectu causae efficientis.

Conclusio quarta: Deus est ens undequoque simplicissimum.

Ratio <est>, quia, si esset in Deo compositio, necessario inveniretur aliquid in ipso quod non esset Deus, sed Deo imperfectius. Consequenter creatura esset (tum quia non datur medium inter Deum et creatura. Quidquid enim est, aut Deus aut creatura est; tum etiam quia omne id quod Deus non est, creatura est) et quidem talis creatura ab aeterno fuisset (quia ab aeterno Deus in sententia opposita compositus fuisset). At consequens est falsum; tum quia sic Deus nec esset actus purus, nec ens per se, constans etenim ex diversissimis entibus (in creato scilicet et creato), nec esset infinitus, quia constaret ex finitis entibus. Si dicas, talem creaturam spectare ad essentiam, contra est quod nihil

efficiat suam essentiam, ergo fieret essentia Dei ab alio, ergo Deus non esset independens, consequenter non Deus. Secundo, nulla est in Deo imperfectio nec compositio. Haec enim involvit potentiam passivam, scilicet seu capacitatem recipiendi, uniendi, complendi. Tertio: non dantur in Deo extrema unienda realiter inter se distincta. Ergo nec datur in Deo realis compositio. Haec enim supponit extrema realiter distincta esse. Probatur antecedens, quia talia extrema essent vel absoluta, vel relativa, vel absoluta et relativa simul. Non hoc, quia haec cum absolutis realiter identificantur. Non secundum, quia illa non uniuntur, ergo nec faciunt completum. Primum patet ex articulo secundo supra etc.

Articulus quartus

De infinitate, immensitate immutabilitate et aeternitate Dei

Conclusio prima: Deus est actu in perfectione infinitus. Probatur primo ex Psalmo 144: “Magnus Dominus et laudabilis, et magnitudinis eius (id est: perfectionis) non est finis”.

Probatur secundo ratione naturali, tum quia infinitum in perfectione est, quod actualiter in una simplici et indivisibili perfectione eminenter continet perfectiones creaturarum possibilium et multiplicabilia in infinitum, sive quod actu tale est, ut sit participabile a creaturis specie distinctis in infinitum. Sed Deus est talis. Declaratur maior, quia infinitum in perfectione sive in quantitate perfectionis dicitur ‘infinitum’ per comparisonem ad id quod est infinitum in quantitate molis. Sed ‘infinitum in quantitate molis’ dicitur id quod habet tot partes ut quotcumque abstuleris aequales, cuilibet finitae magnitudini numquam possit exhaustiri. Ergo etiam infinitum in perfectione erit, quod habet tot quasi partiales perfectiones (ut nec numerari, nec ulla perfectione in infinitum multiplicabili et augibili modo finita manet) hauriri queat.

Probatur etiam minor, quia Deus est, saltem in actu primo, <omnes perfectiones> omnium possibilium, quae sunt in infinitum multiplicabiles creaturae et in perfectione augibiles. Ergo continet infinitas perfectiones. Si enim <haec> non contineret, tunc non esset Deus. Posset enim cogitari ac concipi aliquid quod esset melius ipso, id etenim quod contineret omnes perfectiones possibles.

Conclusio secunda: Deus est vere immensus, id est: incircumscribibilis in ordine ad locum, ac reipsa intime praesens per essentiam, subsistentiam et entitatem suam, rebus et locis omnibus totus in toto, et totus in qualibus partibus loci. Nec cogitandum est Sanctos Patres sensisse, dum negant Deum <ubique> esse (quis enim concipiat Deum esse, et tamen nusquam esse?). Itaque voluerunt tantum dicere, non ita alicubi Deum esse per modos superadditos, sicut creaturae, aut circumscriptive et extensive, quasi respondeat pars Deitatis parti loci, aut definitive, veluti, in uno aliquo loco inclusus, alibi esse nequeat.

Ratio conclusionis sumitur tum ex scriptis ut Baruch, tertio⁷: “Magnus est et non habet finem, excelsus et immensus sive incircumscripibilis”. Immensitas enim Dei seu magnitudo virtualis non minus infinita est quam ipsa eius essentia secundum se, ex qua, secundum rationem nostram, quasi perfluit. Sed illa est simpliciter infinita. Ergo est magnitudo virtualis sive immensitas. Ergo nec actualis eius existentia ullo finito spacio seu loco terminari ac definiri potest. Secundo, Deo convenit omnis perfectio simpliciter simplex. Talis autem dicitur illa, iuxta theologos, quae secundum principia et formalem rationem suam nullam involvit imperfectionem, nec excludit a subiecto (sive eodem in quo est) alia se meliore aut etiam aequale quam proinde cuilibet enti melius est habere, quam non habere. Unde perfectio simpliciter simplex ordinarie sic describitur, et dicitur illa: “quae in unoquoque est melior ipsa quam non ipsa. Sed immensitas est perfectio simpliciter simplex, ergo in Deo est.

Probatur minor, quia existere per replicationem quasi entitatis indivisibilis in loco divisibili est magna perfectio, conveniens rebus tantum perfectissimis (ut animae rationali et angelis) et quo hi perfectioris sunt, tanto maius spacium implere possunt. Ergo Deus infinitus perfectus poterit se replicare quodammodo ac replere spacium infinitum, in quo nulla ostendi potest imperfectio aut maioris perfectionis exclusio, ergo perfectio simpliciter. Porro, totum esse in toto et totum Deum in qualibet parte loci patet, quia non habet partes. Ergo, si alicubi est, sicut ubique est, tum etiam totum ubique est. Hinc colliges, Deum esse magis ratione quadam praesentem cuique rei, quam sit sibi ipsi rei, quia totus est praesens et intimus cuilibet punto indivisibili rei. Ipsa vero res (intellige: extensa) non est singulis partibus suis praesens tota, nec una pars est intime praesens alteri, nec ulla pars toti. Inde etiam fit, ut anima sit aliquo modo praesentior corpori quam corpus sibi ipsi.

Conclusio tertia: Deus est immutabilis physice et moraliter.

Ratio primae partis <est>, quia physice mutari est nunc se aliter habere, quam habuerit ante, idque sive per accessum, sive per recessum alicuius entitatis. Sed hoc de Deo dici non potest, quia quod se nunc aliter habet quam prius, id vel non extitit prius, vel certe ipsi perfectio aliqua defuit. Sed neutrum dici potest de Deo: non prius, sic enim Deus esset contingens. Quod etenim potest esse et non esse, consequenter esset ab alio; non secundum, quia Deus est ens perfectissimum, ergo nulla caret perfectione, ergo non potest illi ulla perfectio addi. Item etiam clare ostendit S. Iacobus, capitulo primo, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio.

Secundae partis ratio <est>, quia moraliter dicitur mutari, hic is, qui mutatur secundum intellectum et voluntatem, aliud iam et aliud prius statuendo ac volendo. Sed Deus non aliter nunc, quam ab aeterno quidquam statuit aut vult, nec sua consilia, mutat, iuxta Isaiam 46: “Consilium meum stabit et omnis fiet voluntas mea”; tum quia nulla moralis imperfectio cadit in Deum, ergo nec mutatio

⁷ Baruch, 3.24-25

consilii seu voluntatis atque intellectus. Talis enim mutatio arguit sive ignorantiae sive incostantiae. Nam, ut quidam recentior ait, nova ratio accurreret mutati consilii vel non. Si prius, ergo quidem ante nescivisset, quod sine dubio esset magna imperfectio in Deo. Si posterius, tunc Deus omnia praevidens merito incurreret nota incostantiae. Dicitur ‘omnia praevidens’. Si enim non omnia praevideret, tunc occurrente nova ratione prudenter a consilio resilire posset. Nec ipsi verti vitio, sicut non censetur vitiose formaliter loquendo homo agere, licet modo hoc, modo illud, vel etiam contrarium velit, si scilicet utrumque bonum vel postremum etiam melius sit, vel prius malum fuerit, licet non apparuerit quando amavit. Quia ergo Deus est omniscius, nec quidquam eum latet, ideo, si consilium semel susceptum mutaret, perinde imprudens atque inconstans iure haberetur, sicut homo aliquis praevidens omnia certissime futura non statim decerneret, nec in suo decreto perse veraret (etenim decet prudentem ac constantem virum in initio operis omnia quantum potest iuxta praesentem notitiam disponere). Graves difficultates huic conclusioni obiiciuntur, quae videri possunt apud theologos.

Conclusio quarta: sine ulla mutatione sui, potest Deus aliter se habere quoad denominationes extrinsecas at respectus rationis, quia denominationes extrinsecae, proinde ut respectus rationis, nec pro fundamento supponunt mutationem aliquam in ipso Deo, sed solum in creaturis, nec per se sunt aut possunt aliquid reale in Deo <ponere>, ut patet. Ergo nihil obstat, eas de novo advenire Deo et circa Deum variari, ut est denominatio creatoris, item relatio cogniti praesentis secundum indistantiam localem.

Conclusio quinta: Deus est vere ac simpliciter aeternus. Est de fide certum, ac sumitur ex Scriptis Ecclesiasticis 18: “qui vivit in aeternum creavit omnia simul”.

Probatur ratione: aeternum est quod semper ac necessario est idem, absque ulla varietate secessionem, nec potest non esse; sive ‘aeternum’ dicitur, quod est indivisibile, invariabile, indeterminabile. Sed Deus est talis, quia quod est simpliciter immutabile, id necessario ac semper est idem absque varietate, nec potest non esse, item est indivisibile, alias mutabile esset. Sed Deus est simpliciter immutabilis, ergo vere ac simpliciter aeternus.

Articulus quintus et ultimus

De vita, libertate, et scientia Dei

Conclusio prima: Deus est substantia vivens intellectualis, libera, ac felicissima.

Ratio primae partis <est>, quia est ens perfectissimum. Ergo non est accidens, quod est subsistentia imperfectius.

Ratio secundae partis <est>: Deus est causa onium viventium. Ergo etiam vita est in ipso Deo, et quidem formaliter, non tantum eminenter, quia melius ac perfectius est vivens non vivente. Interim vita Dei non est talis qualis invenit in ceteris viventibus, per internum principium aliquod se perficientibus veraque causalitate operationes vitales exercentibus. Quippe huiusmodi vita involvit imperfectionem. Sed <Deus> habet vitam sine distinctione reali actus primi et secundi, sine causalitate aliisque imperfectionibus.

Tertiae partis ratio sumitur ex sapientissima totius universi structura, quae non potest esse nisi ab intelligentissimo architecto. Sed est a Deo, ergo Deus maxime intelligens est. Iisdem rationibus probatur etiam Deus esse liber, quia est finis omnis libertatis.

Ratio ultimae partis <est>: beatissimus est qui est in optimo statu, quem habere potest. Status optimus is est in quo obtinetur quidquid boni [...], et atque omne prorsus malum, tam culpae quam paenae [...] postea exalat. Atque Deus continet in se formaliter, vel continentur omne bonum ab eo, et omne malum seu culpae seu paenae longissime abest, quia est beatus, imo beatissimus; quia longe nobilissimo modo, immo infinitis perfectione quam creaturae, possidet semetipsum clarissime, immo comprehensive cognoscit amatque amore infinito, et talis qualis in infinita eius bonitas requirit ac digna est.

Conclusio secunda: quamvis scientia Dei re sit unica, quia est ipsamet scientia divina, quae utique non <est> nisi unica, ea tamen [quae] in relatione ad obiecta ad quae terminantur dividitur a Theologis tripliciter in naturalem, liberam et mediam. Naturalis, sive, ut alii vocant, 'simplicis' intelligentiae scientia est, qua Deus ab aeterno ante omne liberum suae voluntatis decretum cognovit omnia possible. Libera est, qua post decretum suae voluntatis absolute et determinate cognovit omnes res futuras. Media scientia dicitur, qua ab aeterno non absolute, sed sub conditione cognovit, quid homines et angeli facturi essent pro sua libertate, si cum his vel illis circumstantiis, in tali aut tali ordine rerum collocarentur. Ita ergo una possible scientia est, duae vero futurorum absolute, una altera conditionata dicta. Dicitur autem prima 'naturalis', quia necessario Deus per eam cognovit ab aeterno res omnes possible. Secunda 'libera' dicitur, tum quia sequitur liberum actum divinae voluntatis, tum quia potuisset res futuras non cognoscere, si etenim eas producere noluisset. Tertia appellatur 'media', quia partim scientiae naturali, partim liberae similis est. Sicut enim scientia naturalis praecedit omnem actum liberae divinae voluntatis, ita etiam scientia media debet, sicut potuisset Deus non cognoscere res futuras per scientiam liberam. Si etenim statuisset eas non producere, sic per scientiam mediam potuisset non praescire ea quae angeli et homines re vera facturi sunt, si pro libertate sua non fuissent ea facturi, sed aliquid aliud.

Conclusio tertia. Deus se ipsum cognovit ac comprehendit.

Ratio est, quia comprehendere rem sive comprehensive intelligere est sic eam cognoscere ut nihil illius lateat; sive est tam perfecte cognoscere, quam perfecte cognoscibilis est. Sed Deus ita cognoscit seipsum ut nihil ipsius <lateat>, id est nec essentia, nec attributa personae, libera decreta aut consilia divina; ita tam perfecte cognovit, quam cognoscibilis est (sicut enim est infinite cognoscibilis, ita habet infinitam cognoscendi vim, ac proinde infinite potest cognoscere), ergo se ipsum comprehendit.

Conclusio antepenultima. Deus cognoscit omnes creaturas possibles, iuxta illud Haebreorum 4.: “non est ulla creatura invisibilis in conspectu eius”.

Ratio <est>, quia scientia Dei est infinita, ergo se extendit ad omnia intellegibilia, ergo etiam ad creaturas possibles. Dicendum, non potest Deus ignorare illud quod potest producere. Sed potest omnes res possibles producere. Ergo non potest illas ignorare, consequenter, ut docte colligit Levius liber 6 divinarum perfectionum de sapientia Dei, cognoscet Deus omnia quae sunt in mundo, usque ad minutissimas partes, figuras, colores, qualitates, conditiones, situs, motiumculas, momenta modosque, omnes distinctissime et perfectissime intuetur, et innumerate habet vermiculos, muscas, partes singulorum, omnia gramina, herbas, flosculos, plantas, omnia sylvarum folia, omnes guttas maris, stellas pluviarum, omnes crispationes undarum, foliorum, atomorum motus, omnium mensuras, distantias congruentes, discrepantes, situs, modos, tempora, omnes hominum angelorum cogitationes, effectus, intentiones presentes, praeteritas, futuras et momenta singulorum in omnem sempiternitatem. Haec omnia semper distinctissime et clarissime intuetur, penetrat, comprehendit, idque adeo clare et perfecte, ac si tota vis mentis illius in unica tantum illarum intenta esset, et hic sistit illa infinita Dei sapientia. Sed ultra haec quod reipsa aut sunt aut erunt aut fuerunt, extendit se ad infinita alia, intuens scilicet omnia per omnipotentiam suam creabilia, infinitos enim mundos huic nostro similes, et infinitos alios illi dissimiles, infinitas rerum species sub singulis generibus, et infinita individua sub singulis specibus, infinitorum individuorum infinitas replicationes. Altis adhuc penetrat infinitum illud sapientia ad omnia singulorum opera, cognoscens quid singula possint facere, quid pati, quae rursus infinita sunt, spectata diversitate obiecturum agentium, patientium, applicationum, auxiliorum, disparationum. Nondum finis cognitionis Dei, ulterius modo incomprehensibili passum promovet ac penetrat, non tantum quae fieri possunt a singulis, sed etiam quae reipsa fierent a singulis, quavis hypostesis facta, quavis occasione proposita; hae tamen occasiones sunt, ut hic idem Levius docet, aureis perfectionabilis ac saepe repetendis occasiones sunt infinitae, immo infinitis infinitae. Nam, si ab uno homine possunt mihi infinitae occasiones dari, et ipse ego ex parte subiectis possum infinitis modis affici ac disponi. Deus autem omnes videt distinctiones me, quidnam in singulis libertas mea esset amplexura, quod factura. Idem denique

dicendum de omnibus, et singulis hominibus et angelis existentibus [...], iuxta illum Psalmum 146: “Sapientiae eius non est numerus”. [...]

Conclusio penultima: Deus contingentia absolute ac determinate futura videt certe et infallibiliter.

Probatur: intellectus Dei est infinitus, ergo.

Conclusio ultima: “nullis dicendum – et sapiens movet – a Deo abscondar! Et, ex summo quis mei memorabitur? In populo magno non agnoscar; quae est enim anima mea in tam immensa creatura?”⁸ “Quis me videt? Tenebrae circumdant me, et parietes cooperiunt me, et nemo me videt. Quem vereor?”⁹ “Quid enim novit Deus et per caliginem iudicat. Nubes latibulum eius nec nostra considerat et circa cardines caeli perambulat”.

[...]

Amen

Absolvit feliciter 4 Iunii anno Christi 1642

⁸ Vulgata Clementina/Liber Ecclesiasticus 16-17

⁹ Ibidem 25-26